

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ЕНЕРГИЙНИ ПАЗАРИ И
УСЛУГИ”

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

**ТЕМА: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НИСКОВЪГЛЕРОДНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА
ИЗТОК 3“**

ДИПЛОМАНТ:

Лилия Валериева Чобанова

Фак. № 48069

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

д-р. инж. Ивайло Найденов

С О Ф И Я

октомври 2021 год.

Съдържание

Списък на фигурите	3
Списък на таблиците	4
Списък на използваните абревиатури	5
Въведение	7
Глава I. Европейска регулаторна рамка в областта на енергетиката и климата	9
1. Обща енергийна и климатична политика на ЕС	9
2. Цели на ЕС до 2020 г.	10
3. Цели на ЕС до 2030 г.	11
4. Европейска „Зелена сделка“	12
5. Финансиране на нисковъглеродния преход	13
5.1. Механизми от „Зелената сделка“	13
5.2. „Следващо поколение ЕС“ и бюджет на ЕС	14
5.3. Таксономия за устойчиви инвестиции	15
6. Заключение	15
Глава II. Електроенергиен сектор на България	16
1. Мощностен и енергиен баланс на електроенергийната система	16
2. Национални цели в областта на енергетиката и климата	18
3. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“	21
3.1. Емисии на вредни вещества и парникови газове	22
3.2. Финансови показатели	23
4. Заключение	24
Глава III. Перспективи пред развитието на въглищните централи	26
1. Влияние на ВЕИ	26
2. Влияние на ЕСТЕ	29
3. Корпоративна отговорност	29
4. Заключение	30
Глава IV. Възможности за нисковъглеродна трансформация на въглищни ТЕЦ	31
1. Улавяне и съхранение на въглероден диоксид	31
2. Преобразуване за работа с биомаса	34
3. Изграждане на нова централа, изгаряща природен газ	36
4. Изграждане на фотоволтаичен парк	39
5. Други възможности	41
6. Заключение	42
Глава V. Използвани методи за анализ	43

Възможности за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

1. SWOT анализ	43
2. Методология „Приравнени разходи за електропроизводство“	44
2.1. Пресмятане по метода на нетната настояща стойност.....	44
2.2. Пресмятане по анюитетния метод	45
2.3. Приложимост на метода LCOE.....	45
Глава VI. Анализ на възможностите за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ „КГ Марица-изток 3“	47
1. Оценка на приложимостта на технологичните възможности за нисковъглеродна трансформация в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ чрез SWOT анализ	47
1.1. Възможност 1: Улавяне и съхранение на въглероден диоксид.....	47
1.2. Възможност 2: Преобразуване за работа с биомаса.....	48
1.3. Възможност 3: Изграждане на нова газова централа.....	49
1.4. Възможност 4: Изграждане на фотоволтаичен парк.....	51
1.5. Други възможности.....	52
1.6. Обобщение на анализа.....	52
2. Икономическа оценка на избраните технологии.....	53
2.1. Начални допускания за модела	53
2.2. Получени резултати	59
2.3. Анализ на чувствителността	61
2.4. Анализ на резултатите	66
3. Алтернативна сравнителна оценка чрез многокритериален анализ	67
4. Заключение	69
Заклучения и последваща работа.....	71
Използвана литература	75
Приложение 1: Хронология на инициативите, част от „Зелената сделка“	82
Приложение 2: План за инвестиции за устойчива Европа	84
Приложение 3: Карта на CCS/CCUS проектите в света	84
Приложение 4: Централни, преобразувани от работа на въглища към биомаса.....	85
Приложение 5: Извадка на цените на фючърси за квоти CO2 към декември 2024 г.....	86
Приложение 6: Допускания за технологии в сектор „Енергетика и топлинна енергия“ в Референтния сценарий на ЕК за 2020г.	87
Приложение 7: Извадка на цените на фючърсите за индекс TTF към декември 2024 г.....	89
Приложение 8: Извадка от Global Solar Atlas за работните часове на сценария за фотоволтаична централа.....	90
Приложение 9: Извадка на цените на фючърси за електроенергия на унгарската енергийна борса HUDEX	91

Списък на фигурите

Фигура 1. Механизъм за справедлив преход	14
Фигура 2. Относителен дял на различните горива в брутната инсталирана мощност за 2020 г.	16
Фигура 3. Относителен дял на различните горива в нетното електропроизводство през 2019 г. и 2020 г.	17
Фигура 4. Брутно производство на електроенергия в ЕС според горивната база, 1990-2019, TWh... 27	27
Фигура 5. Инсталирана мощност на слънчеви и вятърни централи в ЕС, 1990-2019, MW	27
Фигура 6. Влияние на нарастващото ВЕИ производство върху борсовата цена	28
Фигура 7 Сравнение на разходите на ТЕЦ КГМИЗ с цената на пазар „Ден-напред“ на БНЕБ по години, лв./MWh.....	28
Фигура 8. Изменение на средната цена, постигната на първичните търгове на квоти, организирани на Европейската енергийна борса.....	29
Фигура 9 Методи за улавяне на въглеродния диоксид, съгласно	31
Фигура 10. Динамика на цените на природния газ на обществения доставчик в България и на търговската точка TTF	39
Фигура 11. Данни за специфичното електропроизводство и осреднените производствени криви за фотоволтаичен парк, инсталиран на географското местоположение на ТЕЦ „КГМИЗ“	59
Фигура 12. Получена структура на LCOE.....	60
Фигура 13. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на WACC	61
Фигура 14. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на инвестиционните разходи.....	62
Фигура 15. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на коефициента на използваемост	62
Фигура 16. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на цената на квотите CO ₂	63
Фигура 17. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на цената на горивото	63
Фигура 18. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на калоричността на биомасата.....	64
Фигура 19. Диапазон на изменение на LCOE в сценариите за чувствителност	65

Списък на таблиците

Таблица 1. Баланс на емисиите парникови газове в ЕС (1990 – 2019), Mt CO ₂ – eq.....	10
Таблица 2. Законодателни предложения от пакета ‘Fit for 55’	12
Таблица 3. Излъчени емисии CO ₂ от сектор „Енергетика“ за периода 2011 – 2019 г., хил. t	18
Таблица 4. Национални цели на България в областта на енергетиката и климата до 2030 г.....	19
Таблица 5. Прогнозен нетен мощностен баланс до 2030 г. по тип гориво и години, MW	19
Таблица 6. Прогнозен нетен мощностен баланс на ЕЕС до 2050 г., съгласно целевия сценарий в проекта на Енергийна стратегия, GW.....	20
Таблица 7. Нови производствени мощности по видове източници съгласно инвестиционни намерения в Плана за развитие на преносната мрежа 2021-2030 г., MW	20
Таблица 8. Избрани оперативни показатели ТЕЦ КГМИЗ.....	22
Таблица 9. Избрани финансови показатели ТЕЦ КГМИЗ.....	23
Таблица 10. Характеристики на технологиите за улавяне, съхранение и използване на въглероден диоксид.....	33
Таблица 11. Сравнение на чувствителността на производствените разходи спрямо разходите за гориво и квоти въглероден диоксид между ТЕЦ, изгаряща природен газ, и ТЕЦ, изгаряща лигнитни въглища, по текущи цени.....	38
Таблица 12. Разходи за гориво и емисии при ТЕЦ на природен газ и ТЕЦ на лигнитни въглища при различни стойности на цените на горивото и емисиите	39
Таблица 13. Начални допускания за формирането на стойността на среднопретеглената стойност на капитала WACC.....	53
Таблица 14. Изчисляване на референтните инвестиционни разходи за преминаване към работа с биомаса	57
Таблица 15. Обобщени технико-икономически допускания, използвани при анализа на различните сценарии	58
Таблица 16. Обобщени резултати, получени от LCOE анализа на различните възможности	60
Таблица 17. Обобщени резултати от анализа на чувствителността на LCOE, €/MWh.....	65
Таблица 18. Сравнение на разглежданите сценарии, съгласно многокритериалния анализ.....	68

Списък на използваните абривиатури

ВВГ	Водо-въглищно гориво
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ВЕЦ	Водноелектрическа централа
ВяЕЦ	Вятърна електроцентрала
ГГИ	Големи горивни инсталации
ЕИБ	Европейска инвестиционна банка
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЕСТЕ	Европейска схема за търговия с емисии
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
ИНПЕК	Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата
КЕВР	Комисия за енергийно и водно регулиране
КГМИЗ	„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
КГОб	„КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД
КР	Комплексно разрешително
МАЕ	Международна агенция по енергетика
ММИ	„Мини Марица Изток“ ЕАД
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
ПАВЕЦ	Помпено-акумулираща водноелектрическа централа
ПГ	Парникови газове
СОИ	Сероочистваща инсталация
СПЕС	Следващо поколение ЕС
СЕТ/SET	Стандартен еквивалентен тон
ТЕЦ	Топлоелектрическа централа
т.у.г.	тон условно гориво
ФЕЦ	Фотоволтаична електроцентрала
ЯЕЦ	Ядрена електроцентрала
BECCS	Bioenergy carbon capture and storage/Улавяне и съхранение на въглеродни емисии от биоенергия
CCGT	Combined cycle gas turbine/Газова турбина с комбиниран цикъл
CCS	Carbon capture and storage/Улавяне и съхранение на въглеродни емисии
CCU	Carbon capture and utilization/Улавяне и оползотворяване на въглеродни емисии
DAC	Direct Air Capture/Директно улавяне от въздуха
EEX	European energy exchange/Европейска енергийна борса
EIA	Energy Information Agency/Агенция за енергийна информация
HUDEX	Hungarian Derivative Energy Exchange/Унгарска борса за енергийни деривативи
ICE	Intercontinental Exchange
IGCC	Integrated gas combined cycle/Интегриран с газификация парогазов цикъл

IRENA	International Renewable Energy Agency/Международна агенция за възобновяема енергия
LACE	Levelized avoided cost of electricity/Приравнени разходи на избегнатото електропроизводство
LCOE	Levelized cost of electricity/Приравнени разходи за електропроизводство
LULUCF	Land use, land use change and forestry/Земеползване, промени в земеползването и горското стопанство
NPV	Net present value/Нетна настояща стойност
PV	Photovoltaic/Фотоволтаичен
RED	Renewable energy directive/Директива за възобновяеми източници
VALCOE	Value adjusted LCOE/Приравнени разходи за електропроизводство с отчетена добавена стойност/
WACC	Weighted average cost of capital/Средно-претеглена цена на капитала

Въведение

Диалогът за борбата с изменението на климата е разгорещен на световно ниво. Същевременно Европейският съюз (ЕС) има амбицията да е глобален лидер в нисковъглеродната трансформация, в която електроенергийният сектор играе основна роля. Климатичните цели постепенно се завишават през годините, достигайки до кулминацията си днес, когато ЕС приема обвързваща цел за намаление на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. спрямо 1990 г. и постигане на нетна климатична неутралност до 2050 г. Траекторията за достигане на такава съществена декарбонизация включва увеличаващ се дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в енергийния баланс за сметка на конвенционалните производители, работещи с изкопаеми горива, които са едни от най-съществените замърсители на атмосферата поради високото съдържание на въглерод и други вещества в горивото. За постигането на тези цели, при управлението на енергийния си сектор ЕС прилага икономически стимули, регулаторни механизми и финансови политики, насочващи частните и публичните инвестиции към нисковъглеродни технологии. Паралелните политики за либерализация на пазара и засилване на конкуренцията допълнително отнемат възможността на държавите-членки да подпомагат местните производители, работещи с изкопаеми горива.

Междувременно инвестиционната и гражданската общност допълнително оказват натиск върху инвеститорите за приемане на мерки в подкрепа на намаляването на въглеродния отпечатък от дейността им. В резултат на тази динамика въглеродноинтензивните производители на електроенергия са застрашени от преждевременно извеждане от експлоатация, което създава рискове за сигурността на електроенергийните доставки, стабилността на електроенергийната система, енергийната независимост, както и за социалния просперитет в засегнатите райони.

Същевременно България е силно зависима от въглищния си сектор, тъй като разчита на местните ресурси на лигнитни въглища за около 40% от електропроизводството си. Въпреки призивите на Европейската комисия (ЕК) за поемане на ангажимент за извеждане от експлоатация на въглищните централи, България все още не е определила крайна дата за това. Нещо повече, страната не работи и по изработването на дългосрочен план за развитието на енергийния си сектор, който да осигури устойчива декарбонизация в съответствие с климатичните политики на ЕС.

Целта на настоящата теза е да бъдат идентифицирани приложими решения за нисковъглеродна трансформация на топлоелектрическата централа, обект на изследването, както и да бъде изследвана тяхната икономическа ефективност – самостоятелно или при съвместно прилагане.

За постигане на целта са формулирани следните задачи на изследването, които следва да се постигнат с магистърската теза: (1) идентифициране на наличните подходи за нисковъглеродна трансформация и анализ на приложимостта им; (2) оценените като приложими подходи да бъдат подложени на допълнителен икономически анализ на ефекта.

Обект на изследването на настоящата теза е топлоелектрическата централа „КонтурГлобал Марица Изток 3“, която е втората по големина въглищна мощност в България, представлява 7% от брутната инсталирана мощност и отговаря за около 10% от електропроизводството. Анализирани са възможностите за преобразуването или заместването на този електропроизводствен актив чрез инсталиране на съоръжение за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и преобразуване на горивната база с биомаса, както и за изграждане на нови производствени мощности, работещи с природен газ или слънчева енергия. Приложимостта на алтернативите е оценена чрез SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) анализ. Впоследствие е извършен икономически анализ, сравняващ приложимите технологии, въз основа на производствените разходи по метода „приравнени разходи за електропроизводство“ (levelized cost of electricity – LCOE). Поради ограниченията на методологията е извършен и алтернативен многокритериален анализ, който отчита различни допълнителни фактори, които биха оказали възможно влияние върху окончателното решение.

Магистърската теза е структурирана в шест глави. В първа глава е направен обзор на европейската политика и регулаторната рамка в областта на енергетиката и климата, а във втора глава са представени българският електроенергиен сектор, националните цели в областта на енергетиката и климата, както и обектът на изследването – топлоелектрическата централа „КонтурГлобал Марица Изток 3“. В трета глава е описан проблемът, пред който са изправени въглищните централи и необходимостта за тяхната трансформация, като са представени факторите, оказващи влияние върху влошаването на пазарното положение на ТЕЦ. В четвърта глава са описани възможностите за нисковъглеродна трансформация на въглищни ТЕЦ. В пета глава са описани използваните аналитични методи – SWOT анализ, методиката “levelized cost of electricity” и опростен многокритериален анализ. В шеста глава е извършен анализ на различните възможности за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Приложимостта им е изследвана чрез метода SWOT анализ, а сравнителният анализ между различните опции е извършен по методиката “levelized cost of electricity” и опростен многокритериален анализ. В тази глава е направен и анализ на получените резултати.

Глава I.

Европейска регулаторна рамка в областта на енергетиката и климата

1. Обща енергийна и климатична политика на ЕС

От десетилетия ЕС се стреми да бъде лидер в борбата за опазването на околната среда и с промените в климата. Още през 1992 г. е приета климатична стратегия, а през 1996 г. ЕС приема цел за ограничаване на глобалното затопляне до под 2 °C в сравнение с прединдустриалните нива (Delbeke & Vis, 2015). През 2001 г. общността успява да привлече необходимата подкрепа за влизане в сила на Протокола от Киото (Siddi, 2020). През 2015 г. ЕС се присъединява към т.нар. Парижко споразумение¹, чиято цел е предприемането на мерки за задържане на покачването на средната температура на повърхността на Земята до значително под 2 °C над нивата от прединдустриалния период. Междувременно, през 2015 г. ЕС приема „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз“ (Delbeke & Vis, 2015), която се основава на пет измерения, целящи подобрения в енергийната сигурност, конкурентоспособността и климатичната устойчивост:

- 1) сигурност, солидарност и доверие;
- 2) напълно интегриран вътрешен енергиен пазар;
- 3) енергийна ефективност;
- 4) декарбонизация;
- 5) изследвания и иновации.

За постигане на климатичните цели ЕС прилага строги и всеобхватни политики за намаляване на емисиите парникови газове (ПГ). Управлението на климата и енергетиката се основава на три основни цели (Siddi, 2020):

- Намаление на емисиите на ПГ спрямо нивата от 1990 г.;
- Дял на ВЕИ в крайното брутно потребление на енергия;
- Подобрение на енергийната ефективност.

ЕС приема законодателство в областта на климата до 2020 г. и 2030 г., а в момента е в процес на въвеждане на политики и законодателство за по-строги цели за 2030 г. и за постигане на климатична неутралност до 2050 г. (ЕС, 2021a).

Енергийният сектор отговаря за 77% от емисиите на парникови газове в ЕС за 2019 г. (ЕЕА, 2021), той ще бъде и най-силно засегнат от необходимостта за трансформация. Таблица 1 представя изменението на емисиите на парникови газове в ЕС за периода 1990 – 2019 г., където се наблюдава съществено намаление на емисиите от сектор „Енергетика“ поради затварянето на въглищни централи (ЕС, 2020d). Въпреки усилията до момента обаче са необходими допълнителни политики и мерки, за да се постигне плавна въглеродна

¹ Споразумението по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата в Париж

неутралност до 2050 г. Това е и предпоставката за обявяване на „Зелената сделка“ като основен приоритет на ЕК (ЕС, 2020с).

Таблица 1. Баланс на емисиите парникови газове в ЕС (1990 – 2019), Mt CO₂ – eq. (EEA, 2021)

Източник/погълтител	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Енергетика	4358	4081	4012	4123	3801	3656	3615	3521	3336	3376	3357	3361	3282	3132
2. Промислени процеси	530	506	463	473	397	395	383	383	389	381	381	390	380	370
3. Селско стопанство	537	469	459	437	423	422	422	424	432	433	434	437	432	429
4. LULUCF	(184)	(274)	(285)	(293)	(300)	(298)	(304)	(307)	(288)	(283)	(282)	(242)	(247)	(234)
5. Отпадъци	240	246	228	200	167	161	157	151	145	142	139	138	136	135
6. Други	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индиректни емисии CO ₂	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Общо (с нетни емисии CO₂ и премахване)	5485	5031	4881	4943	4490	4339	4274	4174	4015	4052	4030	4085	3985	3833
Общо без LULUCF	5669	5305	5166	5236	4790	4637	4578	4481	4303	4335	4312	4327	4233	4067

Необходимостта от реформи в енергетиката в посока декарбонизация е идентифицирана и в други достоверни анализи. Например, според Международната агенция по енергетика (МАЕ), за да се постигне климатична неутралност до 2050 г. трансформацията на енергийния сектор трябва да бъде приоритет, тъй като той допринася за около три четвърти от глобалните емисии парникови газове (IEA, 2021).

Политиките на ЕС през годините водят до привличане на огромни инвестиции във ВЕИ и създават риск от преждевременно излизане от експлоатация на конвенционалните енергийни производители, най-вече тези изгарящи въглища и природен газ, поради икономически причини, а именно нарастващите цени на квотите въглероден диоксид (CO₂) в рамките на ЕСТЕ (Министерство на енергетиката, 2021).

Като страна-членка, чийто енергиен сектор е силно зависим от местните ресурси на лигнитни въглища, България е изправена пред огромно предизвикателство да осъществи устойчив и справедлив нисковъглероден преход.

2. Цели на ЕС до 2020 г.

През 2007 г. лидерите на ЕС постигат споразумение за климатичните цели до 2020 г., които през 2009 г. са приети в законодателство под формата на т.нар. „Трети енергиен пакет“. Трите цели са (IEA, 2020):

- 20% намаление на емисиите на ПГ спрямо 1990 г.;
- 20% дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия;
- 20% намаление на първичното потребление на енергия спрямо референтния сценарий от 2007 г.

Първите две са задължителни за страните-членки, докато целта за енергийната ефективност е индикативна. Политиките за постигане на целите се изпълняват чрез директивите за:

- намаление на емисиите на парникови газове от енергетиката, промишлеността и авиацията чрез Схемата за търговия с емисии в ЕС (ЕСТЕ) (ОВЕС, 2009). Тази схема е в центъра на европейската енергийна и климатична политика, чрез която административно се налага цена за емисиите на CO₂ от определени инсталации (Delbeke & Vis, 2015). Системата предвижда издаването на квоти за ограничено количество емисии в рамките на ЕС. Инсталациите в обхвата на ЕСТЕ са задължени да закупуват и ежегодно да предават квоти, равни на количеството отделени емисии CO₂. По този начин се създават икономически стимули за намаляване на емисиите парникови газове чрез инвестиции или чрез извеждане от експлоатация на инсталациите, които не могат рентабилно да намалят емисиите си. В обхвата на ЕСТЕ попадат около 10 000 инсталации, отговарящи за около 40% от емисиите на парникови газове в ЕС (ЕС, 2021).
- насърчаване производството от ВЕИ (ОВЕС, 2009a);
- насърчаване на мерки за увеличение на енергийната ефективност (ОВЕС, 2012);
- национални цели за намаление на емисиите от сектори, които не попадат в обхвата на ЕСТЕ като сградния фонд, земеделието, отпадъците и транспорта.

3. Цели на ЕС до 2030 г.

През 2018 г. и 2019 г. ЕС приема законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“, известен още като „Четвърти енергиен пакет“, с което надгражда климатичните цели до 2030 г., както следва (IEA, 2020):

- 40% намаление на емисиите ПГ спрямо 1990 г. (задължителна цел за целия ЕС);
- 32% дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия (задължително за целия ЕС без задължителни цели на ниво страна-членка);
- 32,5% намаление на първичното потребление на енергия спрямо референтния сценарий от 2007 г. (индикативна цел).

Изменени са директивите за ВЕИ (Директива 2018/2001/EU) и енергийната ефективност (Директива 2018/2002/EU), както и регламентите за вътрешния енергиен пазар (Регламент 2019/943/EU) и за управлението на Енергийния съюз (Регламент 2018/1999/EU). Съгласно регламента за вътрешния енергиен пазар не се допуска държавна помощ чрез плащания посредством механизми за предоставяне на разполагаема мощност (по-известни като механизми за капацитет) на съществуващи производители, чиито специфични емисии на CO₂ надвишават 550 g/kWh. В допълнение се изменя директивата за ЕСТЕ (Директива 2018/410/ЕС), въвеждат се задължителни намаления на емисиите на парникови газове за всяка страна-членка за секторите извън обхвата на ЕСТЕ (известни като Effort Sharing Regulation/Регламент 2018/842/EU) и се въвеждат регулации за намаление на емисиите от

земеползване, промени в земеползването и горското стопанство (известни като LULUCF Regulation/Регламент 2018/841/ЕС) (IEA, 2020).

През август 2017 г. ЕС завишава и изискванията за емисиите от серен диоксид, азотни оксиди, живак и др. чрез приемане на „Заключения за най-добри налични техники за големи горивни инсталации“ (ГТИ) в изпълнение на директивата относно емисиите от промишлеността (Директива 2010/75/ЕС). Операторите следва да приведат в съответствие обхванатите инсталации в срок от четири години или най-късно до август 2021 г. Същевременно националните регулаторни органи имат право да одобрят дерогация от заложените норми (ОВЕС, 2017).

4. Европейска „Зелена сделка“

В самото начало на мандата си през декември 2019 г. настоящият състав на ЕК обявява борбата с климатичните промени за основен приоритет и представя европейската „Зелена сделка“ (ЕС, 2019). Тази стратегия определя цел за постигане на нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 г. с междинна цел от поне 50% намаление спрямо 1990 г. до 2030 г. и ресурсна неутралност на цялата икономика. Впоследствие целта е увеличена до поне 55% до 2030 г. с представянето на „Целеви климатичен план до 2030 г.“ (ЕС, 2020d) през септември 2020 г. Тези цели са в унисон с ангажиментите по Парижкото споразумение и с изводите от докладите от Междуправителствения комитет по изменението на климата към ООН (Croatian Presidency of the Council of the EU, 2020).

Таблица 2. Законодателни предложения от пакета 'Fit for 55' (ЕС, 2021a)

Ценообразуване	Цели	Правила
Засилена ЕСТЕ, включително и за авиацията	Обновен Effort Sharing регламент	По-стриктни лимити на емисии CO ₂ за автомобилите
Разширяване на търговията с емисии за морския и сухопътен транспорт, както и за сградния фонд	Обновен регламент относно LULUCF	Нова инфраструктура за алтернативни горива
Обновена директива за облагането на енергията и енергийните продукти	Обновена директива за ВЕИ	ReFuel EU: по-устойчиви горива за авиацията
Нов механизъм за облагане на въглерода на границата	Обновена директива за енергийната ефективност	FuelEU: по-устойчиви горива за морския транспорт
Мерки за подкрепа		
Нов Социален инвестиционен фонд за намаление на щетите върху уязвимите групи и засилени Модернизационен и Иновационен фонд		

Като част от изпълнението на „Зелената сделка“ ЕК представя стратегии и пътни карти за развитие на индустрията, кръговата икономика, биоразнообразието, селското стопанство, интегрирана енергетика и водород и др. Подробна хронология на инициативите е представена в Приложение 1.

През юни 2021 г. е приет Климатичен закон (ОВЕС, 2021), с който страните-членки се задължават да постигнат целта за климатична неутралност до 2050 г., включително и междинната цел до 2030 г. През юли 2021 г. ЕК продължава изпълнението на „Зелената сделка“ чрез законодателни предложения, които целят да адаптират политиките в областта на енергетиката, климата, транспорта, земеползването и данъчното облагане към новите по-високи цели за декарбонизация.

Предложенията в т.нар. пакет „Подготвени за цел 55%“ (‘Fit for 55’) са обобщени в Таблица 2.

5. Финансиране на нисковъглеродния преход

Според последната оценка на въздействието, предшестваща Климатичния закон и предложени пакети „Подготвени за цел 55%“, инвестициите в енергийния сектор трябва да се увеличават с около 350 млрд. евро на година за периода 2021 г. – 2030 г. спрямо периода 2011 г. – 2020 г. (ЕС, 2020d). Осъзнавайки необходимостта от частни и публични инвестиции, ЕК прилага многобройни инструменти, насочени към финансиране на нисковъглеродния преход.

5.1. Механизми от „Зелената сделка“

ЕК създава значителни механизми за финансиране на нисковъглеродната трансформация. Като част от „Зелената сделка“ през януари 2020 г. ЕК представя „План за инвестиции за устойчива Европа“ (ЕС, 2020e), който цели да мобилизира публични и частни инвестиции чрез финансови инструменти като грантове от европейския бюджет, гаранции от InvestEU, както и Модернизационен и Иновационен фонд, финансирани от ЕСТЕ. Планът за инвестиции е изобразен схематично в Приложение 2.

Модернизационният фонд представлява програма за финансиране на проекти, които допринасят за климатичната неутралност в 10 страни членки с ниски доходи, сред които е и България. Средствата в този фонд се набират като се заделят 2% от приходите от търговете на въглеродни квоти в рамките на ЕСТЕ за периода 2021 г. – 2030 г. България има право да получи безвъзмездно средства с равностойността на около 16,1 млн. квоти (Marcu & al., 2019). Фондът може да финансира проекти, свързани с ВЕИ, енергийната ефективност, съхранението на енергия, модернизацията на енергийните мрежи, справедливия преход на засегнатите въглеродноинтензивни региони (преквалификация, обучения и др.), но не и инвестиции в централи, работещи с твърди изкопаеми горива.

Иновационният фонд също се финансира от приходите от търговете на въглеродни квоти в рамките на ЕСТЕ в размер на 450 млн. квоти за периода 2020 г. – 2030 г. (Marcu & al., 2019). Този фонд е достъпен за инвеститори от всички страни-членки. Както може да се съди по наименованието, механизмът цели подкрепа на проекти за иновативни нисковъглеродни технологии, улавяне и оползотворяване на въглеродни емисии, изграждане и експлоатация на съоръжения за улавяне и съхранение на въглеродни емисии, иновативни ВЕИ проекти и технологии за съхранение на енергия.

С цел да се осигури справедлив преход за въглищно интензивни региони е създаден нов механизъм за справедлив преход, който се състои от три стълба:

- Фонд за справедлив преход, работещ съгласно специален регламент, окончателно приет през юни 2021 г. (ОВЕС, 2021а). Целта на фонда е да предоставя грантове за справяне със социалните и икономически последици от прехода въз основа на стратегии, изготвени от страните-членки и одобрявани от ЕК (т.нар. териториални планове). Средствата за България възлизат на 1,2 млрд. евро (Министерски съвет, 2021)
- Нарочна схема за заемно финансиране от InvestEU за привличане на частни инвестиции в различни сектори, включително в енергетиката и транспорта;
- Заемна схема за привличане на инвестиции от публичния сектор, управлявана от Европейската инвестиционна банка.

Механизмът за справедлив преход и оценката на ЕК за инвестициите, които се очаква да бъдат привлечени, са изобразени на Фигура 1.

Фигура 1. Механизъм за справедлив преход (ЕС, 2020г)

5.2. „Следващо поколение ЕС“ и бюджет на ЕС

За справяне с икономическите последици от Covid-19 ЕС приема нов еднократен механизъм, наречен „Следващо поколение ЕС“ (СПЕС). Той е на обща стойност 750 млрд. евро, които са на разположение на страните-членки под формата на безвъзмездно и заемно финансиране. Механизмът допълва многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 г. – 2027 г., която е в размер на 1,1 трилиона евро, от които 25% трябва да са насочени към нисковъглеродната трансформация (ЕС, 2020с). Основният инструмент от СПЕС е Механизмът за възстановяване и устойчивост. Съгласно Регламент 2021/241 EU всяка

държава-членка изготвя национална стратегия за усвояване на средствата, от които минимум 37% трябва да са отредени за нисковъглеродния преход (Министерски съвет, 2021). България е в процес на разработване и одобрение на своя „Национален план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ), чрез който може да кандидатства за грантове в размер на около 12 млрд. лв.

5.3. Таксономия за устойчиви инвестиции

Накрая, ЕС затвърждава лидерството си в борбата с климатичните промени чрез правила за устойчиво финансиране, насочващи частните средства към нисковъглеродни и устойчиви проекти (IEA, 2020). През юни 2020 г. ЕС приема Регламент за устойчиви инвестиции (ОВЕС, 2020), който въвежда дефиниция и таксономия (класификация) за устойчиви дейности и проекти. Целта на тази политика е да стимулира публични и частни инвестиции в нисковъглеродни проекти, допринасящи за постигане на европейските климатични цели.

6. Заключение

ЕС е световен лидер в опазването на околната среда и постепенно въвежда все по-амбициозни цели и по-строги политики по отношение на ограничаването на емисиите на парникови газове и постигането на климатична неутралност. Тези цели предполагат значителна трансформация най-вече на енергийния сектор, който заема над 75% дял от общите емисии на парникови газове в ЕС. Въглищните електроцентрали са основният замърсител в сектора поради високото съдържание на въглерод и други вещества в горивото. ЕС прилага икономически методи за изтласкване на тези производители от пазара чрез налагане на цена за въглеродните емисии, ограничения върху емисиите от други вредни газове и насочване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници чрез схеми за подкрепа и целенасочена политика за устойчиво финансиране. Тези динамики налагат необходимостта от трансформация или замяна на съществуващите въглищни централи, които не са способни да работят устойчиво на пазара в условията на все по-строги ограничения за емисиите на парникови газове.

Глава II. Електроенергиен сектор на България

1. Мощностен и енергиен баланс на електроенергийната система

Електроенергийният баланс на България е разнообразен от гледна точка на използваните горива. В него водещи са ядрената енергетика и топлоелектрическите централи, работещи с местни нискокачествени лигнитни въглища. През 2020 г. от обща инсталирана брутна мощност в размер на 12 776 MW, ядрените мощности възлизат на 2000 MW, централите на лигнитни въглища – на 4119 MW, а ВЕИ източниците – на 5069 MW (ENTSO-E, 2021) Относителното участие на различните енергоносители в мощностния баланс на електроенергийната система през 2020 г. е обобщено графично на Фигура 2.

Фигура 2. Относителен дял на различните горива в брутната инсталирана мощност за 2020 г. (ENTSO-E, 2021)

От данните, обобщени на Фигура 2, може да се заключи, че електроцентралите, изгарящи лигнитни въглища, са основните електропроизводствени мощности в електроенергийната система на страната. Те заемат дял от 1/3 в брутната инсталирана мощност, което показва, че извеждането им от експлоатация без изграждането на заместващи мощности би представлявало сериозен проблем за поддържането на електроенергийния баланс на страната.

Това се потвърждава и от анализа на структурата на електропроизводството (Фигура 3), който показва, че за 2019 г. и 2020 г., лигнитните въглища са второто по важност гориво за електроенергетиката, въпреки спада от изминалата година. ЯЕЦ и ТЕЦ предоставят по-голямата част от местното производство на електроенергия – съответно 42% и 32% за 2020 г., докато през 2019 г. делът на всяко от тези горива е около 40%.

Фигура 3. Относителен дял на различните горива в нетното електропроизводство през 2019 г. и 2020 г. (КЕВР, 2020) (КЕВР, 2021а)

Основните електропроизводствени мощности в страната – ядрената електроцентрала (ЯЕЦ) „Козлодуй“ и топлоелектрическите централи (ТЕЦ) - са кондензационни централи, които по технологичния си характер са базови мощности. Това означава, че оптималният им експлоатационен режим е без промяна на работната мощност (въпреки че ТЕЦ имат определен регулируем диапазон), а средногодишната им използваемост надвишава 5000 ефективни работни часа (Хаджигенова, 1994). Измененията в системния товар се балансират от водноелектрическите централи (ВЕЦ), но също така и чрез регулируемите диапазони на ТЕЦ (Христозов, 2011).

Лигнитните въглища са единственият местен енергиен ресурс, който гарантира енергийната независимост и сигурност на страната. Те се добиват предимно в комплекса „Марица-изток“, където има потенциал за продължаване на добива за следващите 50-60 г. В комплекса „Марица-изток“ са разположени четири ТЕЦ, работещи с местния въглищен ресурс: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС- 3С Марица изток 1“ ЕООД и „Брикел“ ЕАД. Заедно с ТЕЦ „Бобов дол“ общата инсталирана мощност на кондензационните ТЕЦ на въглища възлиза на 3848 MW (Министерство на енергетиката, 2021).

Централите, работещи с местно добити лигнитни въглища, са ключови за:

- сигурността на снабдяването – работят в базов режим;
- енергийната независимост – ползват евтин и достъпен местен ресурс, който не се влияе от метеорологичните условия или геополитически действия;
- стабилността на системата – централите са диспечирани мощности, които имат възможност да променят товара си и да балансират променливото ВЕИ производство;
- социалната заетост – предоставят качествени работни места с висококвалифициран труд и осигуряват висок стандарт на живот. По оценки на консултанта на

Министерство на енергетиката за разработване на „Териториален план за област Стара Загора“ пряко засегнатите работни места в сектора са 11 467, а непряката заетост възлиза на 22 356 работни места (PwC, 2021).

От друга страна, ВЕИ секторът в страната се разраства в периода до 2012 г. благодарение на въведените схеми за подпомогане чрез фиксирани тарифи и дългосрочни договори. Така дялът на ВЕИ в брутно крайно потребление на енергия в страната достига 21,6% през 2019 г., което надвишава задължителната национална цел от 16% за 2020 г. и е по-високо от средното за ЕС от 18,9% (Министерски съвет, 2021).

70% от емисиите на парникови газове в България се дължат на електроенергетиката, а ТЕЦ на въглища отговарят за около 50% от емисиите в сектора (Министерски съвет, 2021). Инвентарът на излъчените емисии от енергетиката, както и от основните топлоелектрически централи за периода 2011 – 2019 г., е обобщен в Таблица 3

Таблица 3. Излъчени емисии CO₂ от сектор „Енергетика“ за периода 2011 – 2019 г., хил. t (ЕЕА, 2021) (ИАОС, 2021)

Емисии CO ₂	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Общо в страната	65 100	60 100	54 900	58 000	61 300	58 800	61 100	57 300	56 000
Сектор Енергетика	49 145	44 502	38 976	41 324	43 851	40 885	43 066	39 469	38 452
Дял на емисиите от горивни процеси от общо за страната %	75%	74%	71%	71%	72%	70%	70%	69%	69%
ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	6483	4548	3481	4114	5760	4692	5212	4887	5704
ТЕЦ Ей и ЕС Марица Изток 1	2426	4116	3360	3030	4188	3717	4002	4038	4038
ТЕЦ Марица Изток 2	12 975	11 129	9459	10 292	11 294	9645	10 171	9 574	7874
ТЕЦ Бобов Дол	2829	1718	2031	2301	2458	2583	2149	1194	875
Общо	24 714	21 510	18 331	19 737	23 699	20 637	21 534	19 692	18 491
Дял на емисиите CO ₂ от горивни процеси с твърди горива в сектор Енергетика %	50%	48%	47%	48%	54%	50%	50%	50%	48%

Необходимостта от ускорена декарбонизация налага извършването на допълнителни инвестиции в нисковъглеродни мощности, а зависимостта от местно добити въглища и високата въглеродна интензивност на икономиката предполагат задълбочена трансформация на енергийния сектор (ЕС, 2020a).

2. Национални цели в областта на енергетиката и климата

Съгласно Регламента за управление на Енергийния съюз (ЕС) 2018/1999 страните-членки разработват интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) на всеки 10 години, започвайки от 2019 г., и дългосрочни стратегии за период от 30 години. Целите на България до 2030 г., заложиени в ИНПЕК, са представени в Таблица 4.

Таблица 4. Национални цели на България в областта на енергетиката и климата до 2030 г. (Министерство на енергетиката, 2020)

Цел	Стойност
Дял на енергия от ВЕИ в брутно крайно потребление на енергия до 2030 г.	27,09%
Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007	27,89%
Ниво на междусистемна електроенергийна свързаност	15,00%

Таблица 5. Прогнозен нетен мощностен баланс до 2030 г. по тип гориво и години, MW (Министерство на енергетиката, 2020)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ЯЕЦ	1889	1889	1889	1889	1889	1889	1889	1889	1889	1889
ТЕЦ на въглища	4127	3953	3779	3605	3431	3249	3066	2884	2701	2519
ТЕЦ на газ	1944	1979	2014	2049	2084	2162	2240	2318	2395	2474
ВЕИ, в т.ч.:	4522	4715	4909	5102	5295	5630	5966	6301	6638	6974
ВЕЦ (без ПАВЕЦ)	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508
ВяЕЦ	709	719	729	739	749	788	828	868	908	948
ФЕЦ	1191	1339	1488	1636	1785	2071	2357	2643	2930	3216
Биомаса	114	149	184	219	253	263	273	282	292	302
Общо	12 482	12 536	12 591	12 645	12 699	12 930	13 161	13 392	13 623	13 856

Както е видно от Таблица 5 ИНПЕК предвижда поетапно намаляване на въглищните мощности от 4,1 GW през 2021 г. до 2,5 GW към 2030 г. и увеличение на ВЕИ мощностите с около 2,5 GW за същия период.

ИНПЕК не определя дата за извеждане от експлоатация на въглищните централи. Това е една от основните критики на ЕК, която препоръчва изработването на стратегия за прекратяване дейността на въглищните централи с фиксиран срок и осигуряване на справедлив преход за засегнатите региони, стратегия за насърчаване изграждането на нови ВЕИ и пазарни реформи (ЕС, 2020).

През февруари 2021 г. е публикуван проект на „Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.“. В него са дефинирани следните цели за гарантиране на енергийната сигурност (Министерство на енергетиката, 2021):

- 1) използване на местните енергийни ресурси, при стриктно спазване на екологичното законодателство;
- 2) развитие на мрежовата енергийна инфраструктура и повишаване на междусистемната енергийна свързаност;
- 3) осигуряване на адекватността и устойчивостта на националната електроенергийна система
- 4) диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ;
- 5) повишаване на мрежовата и информационната сигурност на енергийната система.

В по-амбициозния целеви сценарий, развит в проекта на стратегия, се предвижда значително увеличение на инсталираните мощности от ВЕИ, които се планира да достигнат 6,7 GW през 2030 г. (57% увеличение спрямо 2020 г.) и 11,6 GW през 2050 г. (73% увеличение спрямо 2030 г.). Прави впечатление и предвиденото влизане в експлоатация на нова ядрена централа от 2 GW през 2040 г., която замества съществуващите мощности в ЯЕЦ „Козлодуй“. Предвижда се плавно намаление на въглищните мощности от 3,7 GW през 2020 г. до 2,2 GW през 2030 г. и 1 GW през 2050 г.

Таблица 6. Прогнозен нетен мощностен баланс на ЕЕС до 2050 г., съгласно целевия сценарий в проекта на енергийна стратегия, GW (Министерство на енергетиката, 2021)

	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Нетна инсталирана мощност, от която:	12,4	12,7	13,9	14,0	15,8	16,6	19,4
ЯЕЦ	1,9	1,9	1,9	2,9	3,9	3,9	2,0
ВЕЦ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
ВяЕЦ	0,7	0,7	0,9	0,9	1,8	2,7	4,5
ФЕЦ	1,0	1,8	3,2	3,2	3,2	3,3	4,6
ТЕЦ на лигнитни въглища без CCS	3,7	3,0	2,2	1,4	1,4	1,0	1,0
Комбиниран центри на въглища	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Паро-газови центри без CCS	-	-	0,4	0,8	0,8	0,8	2,1

Прогнозите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) в Плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021 – 2030 г. са сходни с тези, направени в ИНПЕК и проекта на енергийна стратегия, тъй като планът е разработен въз основа на прогнозата за инсталирани мощности в ИНПЕК (ЕСО, 2021). Представени са и предвидените за изграждане нови мощности съгласно постъпилите инвестиционни намерения (Таблица 7). Планираните нови ВЕИ и термични мощности са близки до тези, предвидени в ИНПЕК и проекта на енергийна стратегия и възлизат съответно на 2,4 GW и 0,6 GW до 2030 г.

Таблица 7. Нови производствени мощности по видове източници съгласно инвестиционни намерения в Плана за развитие на преносната мрежа 2021-2030 г., MW (ЕСО, 2021)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Общо
ТЕЦ и когенерации	30	4	272	241	1	1	1	1	1	1	556
ВЕИ вкл.:	139	137	104	215	445	185	280	295	284	284	2368
ВЕЦ	29	3	0	0	0	0	0	0	4	4	40
ВяЕЦ	0	0	0	5	101	101	101	101	101	101	612
ФЕЦ	109	130	84	206	340	80	175	190	175	175	1663
Биомаса	0	4	20	4	4	4	4	4	4	4	53
Общо	169	141	376	456	446	186	281	296	285	285	2924

3. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Обектът на изследване в настоящата магистърска теза – ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ (ТЕЦ КГМИЗ) е една от четирите топлоелектрически централи, намиращи се в комплекса „Марица-изток“, които работят единствено с местно добити лигнитни въглища от едноименния басейн, разположен близо до гр. Стара Загора. Четирите енергоблока на централата с обща брутна инсталирана мощност от 840 MW са поетапно въведени в експлоатация в периода 1978 г. – 1981 г. В периода 2003 г. – 2009 г. е извършена мащабна рехабилитация, с която брутната мощност се увеличава на 908 MW (4 блока по 227 MW) и се изграждат сероочистващи инсталации (СОИ), благодарение на които ефективността на почистването от серен диоксид е над 96% към края на 2020 г. (КГМИЗ, 2021a).

Проектът за рехабилитация е първата частна инвестиция в българския енергиен сектор, която допринася за енергийната сигурност на страната чрез използването на местен ресурс и същевременно осигурява съответствие с екологичните норми на ЕС. За да се осигури проектното финансиране от синдикат между Европейската банка за възстановяване и развитие и други търговски банки, инвеститорът сключва споразумение за изкупуване на електроенергия (СИЕ) с „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) за срок от 15 години след приключване на рехабилитацията. За да се осигури устойчиво снабдяване с най-важните суровини за производството – лигнитни въглища и варовик – са сключени дългосрочни споразумения за срока на СИЕ с държавната компания „Мини Марица Изток“ ЕАД (ММИ), която експлоатира находището на лигнитни въглища „Марица-изток“, и с два доставчика на варовик (Thomson Financial, 2003).

През 2006 г. първоначалният инвестиционен заем на обща стойност 450 млн. евро е рефинансиран от „Сосиете Женерал“ и гарантиран от Италианската агенция за експортно кредитиране САЧЕ. Понастоящем собственици на дружеството „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД (КГМИЗ), което притежава и експлоатира централата, са „КонтурГлобал Холдинг“ С.а.р.л. (73% дял) и НЕК ЕАД (27%). Експлоатацията и поддръжката на централата са отговорност на отделно дружество – „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД (КГОб), с което КГМИЗ е сключило споразумение. Общият брой на персонала на двете компании през 2020 г. е 432 души (КГМИЗ, 2021).

Поради значимостта си за енергийната система, ТЕЦ КГМИЗ е включена в списъка на стратегическите обекти от национално значение (Министерски съвет, 2009). Инсталираната мощност на централата е около 7% от общата в България и допринася за над 10% от местното производство на електроенергия. Използва се и за предоставяне на услуги за балансиране и стабилизиране на преносната мрежа поради възможността да променя товара си, подобно на другите топлоелектрически централи. Централата е от огромно значение за осигуряване дейността на ММИ, тъй като потребява над 30% от добива на въглища през 2020 г. (ММИ, 2021).

Избрани оперативни показатели на дружеството са представени в Таблица 8.:

Таблица 8. Избрани оперативни показатели ТЕЦ КГМИЗ (КГМИЗ, 2017) (КГМИЗ, 2018) (КГМИЗ, 2019) (КГМИЗ, 2020) (КГМИЗ, 2021) (ММИ, 2017) (ММИ, 2018) (ММИ, 2019) (ММИ, 2020) (ММИ, 2021) (КЕВР, 2020) (КЕВР, 2021а)

Оперативни показатели		2016	2017	2018	2019	2020
Брутна инсталирана мощност	MW	908	908	908	908	908
Нетна инсталирана мощност	MW	808	808	808	808	808
Обща разполагаемост	GWh	6168	6003	6082	6017	6389
Коефициент на разполагаемост	%	87%	85%	86%	85%	90%
Произведена ел. енергия нето	GWh	3607	4158	3830	4547	4115
Коефициент на използваемост	%	51%	59%	54%	64%	58%
Произведена ел. енергия в България	GWh	43 862	43 738	42 349	39 466	37 760
Дял на ТЕЦ КГМИЗ от местното производство	%	8%	10%	9%	12%	11%
Емисии CO ₂	хил. t	4692	5428	4887	5704	5313
Коефициент на емисии CO ₂ - произведена ел. енергия нето	t/MWh	1,30	1,31	1,28	1,25	1,29
Ефективност	%	30%	30%	30%	31%	30%
Потребление на въглища	хил. t	6459	7516	6727	7843	7283
Средна калоричност на въглищата	GJ/t	6,8	6,7	6,8	6,8	6,8
Доставени въглища	хил. t	6401	7555	6701	7867	7295
Дял от общия добив на ММИ	%	23%	25%	24%	30%	35%
Добив ММИ	хил. t	27 762	30 337	27 963	26 372	20 600

3.1. Емисии на вредни вещества и парникови газове

Изгарянето на лигнитни въглища води до изпускане в атмосферата на серен диоксид, азотни оксиди, прахови частици, тежки метали (кадмий, живак), въглероден диоксид и въглероден оксид. На територията на централата се експлоатират водопречиствателни станции, чрез които се намаляват емисиите във водите и почвите, СОИ за почистване на серния диоксид, и са завършени редица екологични проекти, допринасящи за намаление на вредния отпечатък върху околната среда (КГМИЗ, 2021)

Задължение за закупуване на разрешение за емитиране под формата на квоти съществува единствено за емисиите на CO₂. За останалите изпускани в околната среда вещества се прилагат мерки за постигане на лимитите, определени в комплексното разрешително (КР).

Съгласно годишния доклад по изпълнение на КР за 2020 г. мерките за емисиите на вредни вещества са (КГМИЗ, 2021а):

- Серен диоксид – постига се почистване от над 96% чрез две СОИ с използване на мокър варовиков метод. Във връзка с приетите през 2017 г. най-добри налични техники за ГГИ, КГМИЗ получава дерогация и извършва необходимите инвестиции за постигане на новите норми.
- Азотни оксиди – приложени се първични мерки за модификация на горивните уредби. Концентрацията на азотни оксиди в димните газове е в рамките на нормативните изисквания.
- Прах – почистването на прахови частици се извършва чрез четири електрофилтри и се повлиява благоприятно от използването на варовик за почистване на серния диоксид.
- Въглероден оксид – източник е непълното изгаряне на лигнитните въглища. Контролът на емисиите се осъществява чрез оптимизиране на горивните процеси.
- Въглероден диоксид – основен продукт на горенето, получаван от окисляването на въглерода в горивото. Почистването на серния диоксид допълнително увеличава емисиите на CO₂ поради характера на протичащите процеси при използвания мокър варовиков метод. Възможностите за намалението им включват увеличаване на енергийната ефективност, т.е. намаляване на специфичния разход на гориво, но значителен ефект може да бъде постигнат само чрез технологии за улавянето му (Бойчева, 2011).

3.2. Финансови показатели

Финансовото представяне на компанията е стабилно благодарение на сключеното СИЕ с НЕК, което предоставя предвидими плащания за разполагаемост и възстановяване на променливите разходи за производство, включително тези за закупените квоти CO₂. Избрани финансови показатели са представени в Таблица 9.

Таблица 9. Избрани финансови показатели ТЕЦ КГМИЗ (КГМИЗ, 2017) (КГМИЗ, 2018) (КГМИЗ, 2019) (КГМИЗ, 2020) (КГМИЗ, 2021)

Финансови показатели		2016	2017	2018	2019	2020
Приходи	хил. лв.	432 416	516 711	634 866	704 359	696 405
Променливи разходи	хил. лв.	(159 155)	(235 628)	(366 570)	(425 897)	(417 801)
Въглища	хил. лв.	(113 349)	(132 034)	(119 591)	(139 639)	(130 450)
Варовик	хил. лв.	(2370)	(4053)	(6050)	(4602)	(2210)
Мазут	хил. лв.	(11 932)	(13 016)	(10 532)	(12 738)	(12 638)
Извозване на пепелина	хил. лв.	(2209)	(3023)	(1852)	(2701)	(2642)
Емисии CO ₂	хил. лв.	(25 691)	(79 121)	(225 762)	(258 481)	(258 931)
Закупена електроенергия	хил. лв.	(3604)	(4381)	(2783)	(2413)	(1949)

Финансови показатели		2016	2017	2018	2019	2020
Цена за достъп	хил. лв.	-	-	-	(5323)	(8981)
Фиксирани разходи	хил. лв.	(73 583)	(70 500)	(74 105)	(73 742)	(76 131)
Резервни части	хил. лв.	(6405)	(4760)	(6880)	(4538)	(4020)
Други материали	хил. лв.	(4464)	(3887)	(3818)	(3813)	(3694)
Външни услуги	хил. лв.	(53 537)	(54 129)	(55 948)	(59 241)	(63 315)
Персонал	хил. лв.	(5231)	(5581)	(4914)	(4182)	(3693)
Други	хил. лв.	(3946)	(2143)	(2545)	(1968)	(1409)
Общо разходи	хил. лв.	(232 738)	(306 128)	(440 675)	(499 639)	(493 932)
Променливи разходи, в т.ч.	лв./MWh	44	57	96	94	102
Емисии CO2	лв./MWh	7	19	59	57	63
Обща себестойност на произведената ел. енергия	лв./MWh	65	74	115	110	120
Печалба за годината	хил. лв.	79 811	104 172	96 501	109 016	106 279
Общо активи	хил. лв.	869 067	869 487	961 968	1 017 044	908 976
Общо пасиви	хил. лв.	543 970	528 628	644 172	675 958	570 491
Собствен капитал	хил. лв.	325 097	340 859	317 796	341 086	338 485

4. Заключение

Енергийната сигурност и независимост на България са силно зависими от лигнитните централи в комплекса „Марица Изток“, тъй като те осигуряват средно около 40% от производството на електроенергия с местен лесно достъпен и евтин ресурс. Те са основни диспечерируеми мощности доставчици на услуги за балансиране и регулиране на електроенергийната система. Не на последно място комплексът „Марица Изток“ осигурява качествена заетост в старозагорския регион за десетки хиляди служители. Поради тези ползи към момента България не е разработила план за преустановяване на дейността им и цели експлоатация на местните енергийни ресурси във възможно най-дълъг хоризонт. Въпреки приноса си за енергийния сектор обаче въглищните централи са едни от най-значимите източници на емисии парникови газове. Извеждането им от експлоатация в условията на засилените политики за декарбонизация на ЕС без заместващо решение, което осигурява сравнима производствена мощност и диспечерируеми способности, излага на риск енергийната сигурност на страната. Енергийната независимост също би била застрашена, в случай че се разчита на вносни енергийни ресурси, което може да доведе до съществени изменения в цената на електроенергията и дори преустановяване на доставките.

Една от въглищните централи в комплекса „Марица Изток“ е ТЕЦ КГМИЗ, която е ключова мощност за стабилността на електроенергийната система с дял от над 10% в

местното производство на електроенергия. Устойчивата ѝ работа, от гледна точка на техническо и финансово представяне, е възможна благодарение на споразумението за изкупуване на електроенергия с НЕК, което осигурява покриване на всички разходи и възвръщаемост за инвеститорите. В отсъствието на подобен механизъм централата не би била способна да работи изцяло на свободния пазар и затова е необходимо да се предприемат стъпки за осигуряване на дългосрочната работа на този актив чрез идентифициране на нисковъглеродни решения.

Глава III.

Перспективи пред развитието на въглищните централи

В случай че ТЕЦ КГМИЗ премине към свободен пазар след изтичане на дългосрочния си договор през 2024 г. без механизъм подобен на настоящия си договор, тя би била силно застрашена от преждевременно извеждане от експлоатация, тъй като, пазарните цени на електроенергията са непредвидими в дългосрочен план, но най-вече биха били недостатъчни да покрият пълните разходи на конвенционален производител като ТЕЦ КГМИЗ. Подобни проблеми могат да се очакват да възникнат и за другите ТЕЦ, изгарящи лигнитни въглища както в страната, така и в ЕС. Понастоящем единственият начин да се гарантира работата на въглищните ТЕЦ в ЕС е използването на механизъм за капацитет. Причините са изследвани в литературата (Hancher, De Hauteclocque, & Sadowska, 2015) и от ЕК (ЕК, 2016) и обикновено се свеждат до регулаторни ограничения, социална и политическа неприемливост на високите цени и водят до т. нар. „проблем на липсващите пари“ („missing money problem“), т.е. пазарните приходи само от продажбите на електроенергия не са достатъчни, за да осигурят икономическа устойчивост на конвенционалните производители.

1. Влияние на ВЕИ

Ръстът на ВЕИ производството, продиктуван от целенасочените политики и административните стимули като прилагането на фиксирани тарифи и приоритетно диспечирание, е друга предпоставка, която създава риск за продължаващата работа на въглищните централи.

Инсталираните мощности от слънце и вятър в ЕС нарастват от 110 GW през 2010 г. до 288 GW през 2019 г., а дялът на ВЕИ в общия електроенергиен баланс нараства от 23% през 2010 г. до 35% през 2019 г. (DG Energy, 2021). Тези тенденции са изобразени на Фигура 4 и Фигура 5.

Ниските променливи разходи на ВЕИ и административните стимули за развитието им намаляват използваемостта на конвенционалните производители. ВЕИ произвеждат винаги, когато са разполагаеми, независимо от търсенето и пазарните цени. Те дори биха предлагали и отрицателни цени, ако нетният резултат, взимайки предвид фиксираната им тарифа, е положителен. Междувременно конвенционалните производители биха изгубили по-малко, ако платят, за да останат в работа в продължение на няколко часа, вместо да спират и след това да стартират мощности, поради технически специфики като необходимостта от поддържане на минимален товар на производствените агрегати и разходите за пуск. Този феномен, в комбинация с ниско търсене, води до чести ситуации на негативни пазарни цени. Например през 2019 г. се наблюдават 925 случая на отрицателни цени на основните европейски пазари „ден напред“, почти двойно повече спрямо 2018 г. Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) обобщава, че негативните цени са предизвикани от нарастващото ВЕИ производство, подпомагано чрез стимули, които не са обвързани с моментните нужди на пазара (ACER, 2020).

Фигура 4. Брутно производство на електроенергия в ЕС според горивната база, 1990-2019, TWh (DG Energy, 2021)

Фигура 5. Инсталирана мощност на слънчеви и вятърни централи в ЕС, 1990-2019, MW (DG Energy, 2021)

Ниските променливи разходи на ВЕИ изместват конвенционалните производители от кривата на предлагане (Фигура 6). Когато ниското търсене се задоволява от ВЕИ производство и други технологии с ниски променливи разходи, като например ядрени централи, кривата на предлагане се измества надясно, понижавайки клиринговата цена, както е представено на графиката по-долу. В резултат, случаите на достатъчно високи цени, покриващи разходите на конвенционалните производители, намаляват драстично.

Проблемът с недостатъчните приходи от пазара за въглищните централи може да бъде илюстриран чрез сравнение между средната пазарна цена на „Българска независима

енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и средния разход на ТЕЦ КГМИЗ за единица произведена електроенергия. От данните, обобщени на Фигура 7 и Фигура 8 става видно, че през последните години, когато се наблюдава ръст на цените на квотите за емисии CO₂, той не се прехвърля в цените на електроенергията. В резултат понякога пазарната цена дори не покрива променливия разход за производство, което прави въглищните централи неустойчиви изцяло на пазарен принцип.

Фигура 6. Влияние на нарастващото ВЕИ производство върху борсовата цена (Hancher, De Hauteclocque, & Sadowska, 2015)

За да се гарантира сигурността на електроенергийната система, много държави прилагат механизми за капацитет – мярка, която предоставя плащане за разполагаемостта/готовността да се произведе електроенергия. СИЕ е подобен механизъм. За да подпомогне климатичните си цели и да стимулира нисковъглеродни мощности, с Регламент 2019/943 за вътрешния пазар ЕС ограничава държавите членки да предоставят такава подкрепа за производители със специфични емисии на CO₂, надвишаващи 550 g/kWh, след 1 юли 2025 г. (ОВЕС, 2019)

Фигура 7 Сравнение на разходите на ТЕЦ КГМИЗ с цената на пазар „Ден-напред“ на БНЕБ по години, лв./MWh (КГМИЗ, 2017) (КГМИЗ, 2018) (КГМИЗ, 2019) (КГМИЗ, 2020) (КГМИЗ, 2021) (БНЕБ, 2021)

2. Влияние на ЕСТЕ

В допълнение ЕСТЕ играе основна роля в ограничаване на емисиите CO₂, като налага плащане за отделените емисии от приложими инсталации, включително термични централи на лигнитни въглища като ТЕЦ КГМИЗ. Цените на квотите въглероден диоксид варират през годините, но бележат съществен ръст през последните няколко години, като през 2021 г. бележат рекордни нива от над 60 евро/t.

Фигура 8. Изменение на средната цена, постигната на първичните търгове на квоти, организирани на Европейската енергийна борса (EEX, 2021)

Въпреки че съществува несигурност за бъдещото развитие на цените на квотите парникови газове, както и за нивата на пазарните цени на електроенергията, следователно за рентабилността на въглищните централи, прогнозите на ЕК показват, че използването на въглища в брутно крайно потребление през 2030 г. ще намалее с между 64% и 70% в различните сценарии спрямо 2015 г. (ЕС, 2020d) Същевременно, дялът на ВЕИ в брутно крайно потребление ще се увеличи от 15% през 2015 г. до 31%-39% през 2030 г. в различните сценарии. (ЕС, 2020с).

Други анализи дори препоръчват прекратяването на субсидиите за изкопаемите горива и прилагането на конкретни политики, които предотвратяват употребата им. МАЕ изчислява, че производството на електроенергия от въглища без прилагането на технологии за намаление на емисиите ще спадне със 70% през 2030 г. в световен мащаб (IEA, 2021).

3. Корпоративна отговорност

Преследването на климатични цели не подминава и корпоративния сектор. Компаниите са притискани от инвестиционната общност и обществото да намаляват преките емисии от дейността си, както и емисиите, излъчени по веригата на доставка (Pacthod & Pinner, 2021). Към началото на 2021 г. организации, отговарящи за около 68% от световния брутен

вътрешен продукт, са обявили ангажимент за климатична неутралност до 2050 г. (Black & al., 2021). Политиките за устойчиво финансиране чрез създаване на хармонизирани правила и дефиниции за „зелени проекти“, предвождани от ЕС, са предназначени за стимулиране на инвестиции в нови технологии. Тези тенденции биха отблъснали инвеститорите от активи, които са подложени на съществен риск да бъдат изтласкани от пазара, към такива, които пасват на моментната конюнктура (Vögele & al., 2018).

4. Заключение

Настоящите дългосрочни цели на България за продължаване експлоатацията на 60% от настоящата инсталирана мощност на лигнитните централи към 2030 г. в сравнение с 2020 г. (Министерство на енергетиката, 2021) може да се окажат трудни за изпълнение предвид амбицията за постигане на климатична неутралност до 2050 г., която съответства на ангажиментите по Парижкото споразумение, а и на обществените нагласи за опазване на околната среда (ЕС, 2020с). Развитието на регулаторната рамка, държавните политически приоритети и обществените нагласи към опазване на околната среда налагат необходимостта от трансформация на съществуващите въглищни централи или извеждането им от експлоатация и замяната с нови мощности.

Глава IV.

Възможности за нисковъглеродна трансформация на въглищни ТЕЦ

В тази глава са представени резултатите от извършения литературен обзор, целящ да идентифицира технологичните възможности за извършване на нисковъглеродна трансформация на въглищни ТЕЦ. Основните идентифицирани възможности са улавянето и съхранението на въглеродния диоксид, промяната на горивната база от въглища на биомаса, изграждане на нова ТЕЦ, изгаряща природен газ, и изграждането на фотоволтаичен парк. Установени са и други технологични възможности като газификация на въглищата или използване на водо-въглищно гориво, известни като чисти въглищни технологии, които спомагат за намаляване на вредните емисии от производството на електроенергия с въглища и способстващи за запазване на въгледобива.

1. Улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Технологиите за улавяне и съхранение на емисии CO₂ (Carbon Capture and Storage – CCS) или за улавяне и оползотворяване (Carbon Capture Utilization and Storage – CCUS) могат да имат съществен принос за декарбонизацията на икономиката. Предвижда се увеличаване на значението на CCS, като има прогнози, сочещи, че до 2030 г. ще бъдат улавяни 1,6 Gt CO₂/год. , а до до 2050 г. – 7,6 Gt/год. в сравнение със сегашните около 40 Mt/год. (IEA, 2021). За да се постигне този напредък, обаче, са необходими значителни инвестиции и подкрепа за иновации и разработки, тъй като в момента повечето технологии са в начален етап на развитие (IEA, 2021).

Фигура 9. Методи за улавяне на въглеродния диоксид съгласно (Бойчева, 2011)

Технологиите за улавяне и съхранение и/или използване на въглероден диоксид почиват на принципа на отделянето на CO₂ от газови смеси с ниска концентрация към силно концентриран поток, който впоследствие да бъде транспортиран и съхраняван или

втечняван (Бойчева, 2011). Въпреки че са налични различни технологии, най-широко прилагана в момента е улавянето на CO₂ след горивния процес и обработката му с химични реагенти (амини). Други възможности за прилагане на улавяне на въглеродния диоксид са изгарянето с чист кислород, улавянето с интегрирана газификация на въглищата и др. Обобщена класификация на методите за улавяне на въглеродния диоксид е представена на Фигура 9.

Депонирането на емисии на CO₂ се осъществява в геоложки формации като изчерпани нефтени и газови находища или океанското дъно. В България са идентифицирани три тектонски района с потенциал за съхранение – Северен-централен, Източен-черноморски и Югоизточен-централен. Емисиите на CO₂ може да се оползотворяват и при добива на нефт и метан от въглищни пластове (Копрев, 2021).

Дейностите по съхранение са строго регулирани. В България действа специален Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, според който за съхранение могат да се използват подходящи геоложки формации, континенталният шелф и изключителната икономическа зона в Черно море. Законът налага изисквания за трайното и безопасно съхранение в места без значителен риск от изтичане и при спазване на определени критерии за пригодност на геоложката формация. Министерският съвет има право да налага забрана за съхранение на въглероден диоксид в определени части или на цялата територия на Република България. Необходими са и разрешения за проучване и съхранение, издавани от Министъра на енергетиката (ДВ, 2015).

Алтернатива на улавянето и депонирането на въглеродния диоксид се явява утилизацията на газа като суровина за различни производствени процеси. Сравнение между отделните възможности за съхранение и/или утилизация на газа е показано в Таблица 10.

Транспортирането и съхранението на емисиите на CO₂ също представляват важна част от процеса. Понастоящем транспортирането се извършва най-често по тръбопроводи, но също и с кораби. Идентифицирането, проучването и получаването на разрешителни за подходящи местоположения за складиране е времеемко, като понякога отнема до 10 години (DNV, 2021). Като пример може да се даде проектът Longship – публично-частно партньорство между норвежкото правителство и Equinor, Shell и Total, който предвижда втечняването и транспортирането с кораби на уловен CO₂ от промишлени процеси и складирането му под морското дъно. Планираната дата за въвеждането му в експлоатация е през 2024 г., а очакваният капацитет – около 1,5 милиона t/год. (NMPE, 2020).

Съществуват и два успешни примера на въглищни централи със CCS – SaskPower Boundary Dam с капацитет от около 1 млн. тона годишно и NRG Energy W. A. Parish (Petra Nova) с капацитет от 1,4 млн. тона годишно, която през 2020 г. преустановява дейност до промяна в икономическите условия (Bui & al., 2018), (Global CCS Institute, 2021a). Към 2020 г. съществуват 65 търговски CCS проекта, от които 26 са в експлоатация, 3 – в процес на изграждане, 13 – в напреднала проучвателна фаза и 21 – в ранна фаза на разработване. В допълнение има и 34 пилотни и демонстрационни проекта (Global CCS Institute, 2021). Най-много проекти се разработват в САЩ (38 търговски проекта в различна фаза на развитие към 2020 г.) благодарение на нарочни политики чрез данъчни облекчения и финансиране

от Департамента по енергетика (Global CCS Institute, 2021). Приложение 3 представя карта на световните CCS проекти към 2020 г.

Таблица 10. Характеристики на технологиите за улавяне, съхранение и използване на въглероден диоксид (DNV, 2021)

	CCS	BECCS	DAC	CCU
	Улавяне и съхранение	Улавяне и съхранение с биоенергия	Директно улавяне от въздуха	Улавяне и оползотворяване
Основна причина	Избягване на емисии на CO ₂	Премахване на емисии на CO ₂ от атмосферата	Премахване на емисии на CO ₂ от атмосферата	Употреба на уловени емисии на CO ₂ вместо фосилни горива
Приложение	Индустриални процеси и производство на електроенергия	В енергия от биомаса/отпадъци/биогорива	Самостоятелно	В синтетични горива за третиране на бетон, полимери, подсилен добив на нефт, парни газове
Постигат ли трайно премахване на емисиите CO ₂ ?	Да	Да	Да, но само ако емисиите на CO ₂ са депонирани в геоложки формации, използвани в подсилен добив на нефт или в третиране на бетон	Да, но само за подсилен добив на нефт или в третиране на бетон
Допринасят ли за кръговата икономика?	Не	Не	Да, но само ако емисиите на CO ₂ са депонирани в геоложки формации, използвани за подобрен добив на нефт или в третиране на бетон	Да, ако източникът е органичен (например биомаса)

CCS може да бъде използвано и като технология за постигане на „отрицателни“ емисии, когато се комбинира с централи, работещи с биомаса (Bioenergy with CCS – BECCS). Тъй като биомасата улавя CO₂ преди да влезе в употреба като гориво, последващото улавяне на емисиите, отделени при производството на електроенергия, води до нетен отрицателен резултат. Директното улавяне от въздуха и съхранение под земята (Direct Air Capture – DAC) е друга технология за постигане на „отрицателни“ емисии, която може да играе важна роля в процеса на декарбонизация. Предвижданията са, че чрез BECCS и DAC могат да бъдат улавяни около 1,9 Gt/год. CO₂ (IEA, 2021).

CCUS технологиите пък използват уловените емисии за производство на синтетични горива и химически продукти (и евентуално съхранение на остатъка), но за момента развитието на технологиите за преработка на въглеродния диоксид е ограничено (DNV, 2021) (Згурева & Бойчева, 2020).

В България теоретично са разглеждани някои възможности за прилагане на CCS в комплекса „Марица-изток“ (Попов, 2013). У нас са изследвани също така и иновативни подходи за улавяне на CO₂ чрез зеолити, синтезирани от летящата пепел от ТЕЦ, но тези проучвания са на лабораторно равнище (Згурева & Бойчева, 2014). Правени са и технико-икономически оценки като резултатите са цитирани от (Куюмджиев, 2020). В по-скорошен план, начални анализи на възможностите за прилагане на CCS в комплекса „Марица-изток“ са извършвани по възложение на Департамента по енергетика на САЩ (Leonardo Technologies, 2020).

По отношение на възможните количества въглероден диоксид, които могат да се съхранят в различни геоложки формации на територията на страната, е извършван анализ, който оценява капацитета за съхранение на около 2,7 млрд. t CO₂, основно във водоносни хоризонти (Georgiev, 2008). В момента Минно-геоложкият университет в София проучва възможностите за трайно съхранение на въглеродни емисии в околността на комплекса „Марица-изток“ (Копрев, 2021).

2. Преобразуване за работа с биомаса

Съществуват технологии за преобразуване на въглищни централи за работа изцяло с биомаса или за съвместно изгаряне на малък дял биомаса (5%-10%) съвместно с въглищата (Buchsbaum, 2018). Тази технологична възможност се основава на пълното преобразуване на енергийните парогенератори за изгаряне на биомаса от отпадна дървесина, продиктувано от постигнатия по-значим ефект върху намаляването на емисиите CO₂.

Биомасата от органични животински или растителни материали, произхождаща от земеделието и животновъдството, се класифицира като възобновяем ресурс, което предполага и използването ѝ за нискоемисионно производство на електроенергия (Scarlat & al., 2019). Един от основните видове биомаса, използвана за производството на електроенергия, е отпадната горска дървесина във вид на дървесен чипс и/или пелети. Използват се и отпадни продукти от мебелната индустрия.

Биомасата играе важна роля в енергийния баланс на ЕС. Според изследване на Обединения изследователски център към ЕК (Joint Research Center – JRC) около половината

обработваема дървесина в ЕС е използвана за производство на енергия (ЕС, 2020с). През 2019 г. тя отговаря за над 65% от ВЕИ източниците в брутно крайно потребление на енергия и за около 10% от производството на електроенергия от ВЕИ (DG Energy, 2021a)

Около 36% от територията на България е покрита с гори, а потенциалът на горска дървесина е около 1,25 млн. тона годишно (Tzelepi & al., 2020). Това количество би било достатъчно да осигури натоварване на един енергоблок на ТЕЦ КГМИЗ на около 60% от номиналната мощност. По този начин биха могли да бъдат произведени от порядъка на 1,0-1,1 TWh/год. електроенергия (около 2,7% от производството в страната). Понастоящем производството на електроенергия от биомаса представлява по-малко от 3% от общото в страната за 2020 г. (КЕВР, 2021a).

С цел да се запази биоразнообразието и устойчивото стопанисване на горите, директивата за ВЕИ на ЕС (ОВЕС, 2018) налага технически критерии (минимални спестявания на емисии парникови газове и минимална изискуема ефективност) върху инсталациите, работещи с твърда биомаса, с инсталирана топлинна мощност над 20 MW. Със законодателния пакет „Подготвени за 55“ ЕК предлага изменение на ВЕИ директивата, така че да се увеличи обхватът на инсталациите, които трябва да отговарят на критериите за устойчивост на суровината, до такива над 5 MW топлинна мощност, както и да се прекрати подкрепата за инсталации за производство на електроенергия от биомаса до 2026 г., освен ако не са комбинирани със CCS (ЕС, 2021b).

Повечето трансформации от въглища на биомаса са извършени в енергийни парогенератори, прилагачи прахово изгаряне на горивото. При тях системите за предварителна подготовка на горивото и прахоприготвящите системи са реконструирани заедно с въвеждането на инфраструктурата за снабдяване с биомаса (Tzelepi & al., 2020).

В случаите на съвместно изгаряне на биомаса и въглища в енергийни парогенератори може да се прилага както директно, така и индиректно комбинирано изгаряне. При директното изгаряне биомасата и въглищата се подават заедно за изгаряне в обща пещна камера, а при индиректното комбинирано изгаряне се използва газификатор за биомасата, като полученият газ се подава заедно с въглищата за изгаряне в пещната камера (Тотев, 2014).

В допълнение на това BECCS технологиите, които са в начален етап на развитие, могат да допринесат за поглъщане на CO₂ от атмосферата и така да доведат до нетни отрицателни емисии (благодарение на факта, че основната суровина поглъща емисии CO₂ през периода на растеж, а отделените емисии при производство на електроенергия се улавят). В оценката на въздействието от прилагане на Зелената сделка ЕК предвижда удвояване на употребата на биомаса за производство на електроенергия, включително в комбинация със CCS (ЕС, 2020с). В проекта на Енергийна стратегия от 2021 г. България предвижда увеличение на мощностите от биомаса с 222 MW към 2030 г. (Министерство на енергетиката, 2021).

Известен пример за промяна на горивната база от въглища към биомаса е електроцентралата Drax във Великобритания, която работи с 4 блока с обща инсталирана мощност от 2,6 GW, които са потребили 7,4 млн. тона биомаса през 2020 г. (Drax Group, 2021a). Drax също така разработва BECCS технология с цел да улавя около 8 млн. тона CO₂

годишно до 2030 (Drax Group, 2021). Списък с проектите, успешно преминали трансформация от въглища към биомаса, е представен в Приложение 4.

Веригата на доставка на биомасата за производство на електроенергия от добива, през транспорта до съхранението ѝ е едно от основните предизвикателства пред употребата ѝ в топлоелектрическите централи. Труднодостъпното местоположение на горската биомаса и липсата на автоматизирана техника затрудняват добива, а сезонният ѝ характер, неравномерният качествен състав, който се нарушава от атмосферните условия, и ниската плътност пък усложняват транспорта и съхранението (Tzelepi & al., 2020).

Прегледът на литературата по проблемите на конверсията на кондензационни ТЕЦ у нас от въглища на биомаса показва, че теоретично е разглеждана възможността за съвместно изгаряне на двете горива в парогенераторите на ТЕЦ „Варна“ (Тотев, 2014, Тотев, 2014а). Това, обаче не е реализирано, тъй като горивната база на централата е подменена от вносни антрацитни въглища на природен газ (КЕВР, 2020а).

3. Изграждане на нова централа, изгаряща природен газ

Предимствата на природния газ като гориво за производството на електроенергия са главно значително по-ниският емисионен фактор на CO₂ спрямо въглищата и възможността за поддържане на гъвкав производствен режим, подходящ за балансиране на система с голям дял на ВЕИ. В комбинация с напредналите технологии природният газ може да играе важна роля като „преходно“ гориво за гарантиране на сигурността на доставките в отсъствието на въглищните мощности (DIW Berlin, 2019).

Преобразуването на въглищни централи за работа на газ е широко прилагана стратегия в световен мащаб: между 2011 г. и 2019 г. 103 централи с обща мощност от 29,6 GW са преобразувани в САЩ (EIA, 2020), а в Европа – 67 централи към 2020 г. (Beutel, Kurwan, Wehnert, & al., 2021).

Могат да се обусловят три основни подхода за подмяна на горивната база от въглища към природен газ (McMahon & al., 2011).

1. Модификации на съществуващите котли за изгаряне на природен газ;
2. Модификации на съществуващите котли и добавяне на газова турбина по различни технологични схеми;
3. Изграждане на нова централа с комбиниран цикъл.

У нас първият подход е реализиран в ТЕЦ „Варна“, където горивната база е подменена от висококачествени вносни антрацитни въглища на природен газ. Парогенераторите в ТЕЦ „Варна“ са с различна конструкция от тези в ТЕЦ „Марица-изток 3“, която е обект на изследването (КЕВР, 2020а). Поради това, на тази база не може да се приеме за технически, технологично и икономически обосновано прилагането на този подход в ТЕЦ „Марица-изток 3“ без да са налични резултати от инженерен анализ. При проучването на литературата не са открити източници, в които да е извършен такъв.

Вторият подход – за добавяне на газова турбина към съществуващ енергиен блок, е изследван теоретично за котли, експлоатирани в ТЕЦ „Марица-изток 2“ и ТЕЦ „Марица-

изток 3“. Показано е, че емисиите на въглероден диоксид се намаляват с между 7,5% и 11%, а мощността на блока се повишава с 37,5 MW като се запазва големината на регулируемия диапазон (Тотев & Игнатов, 2019). Това намаление, обаче е крайно недостатъчно за осъществяването на нисковъглеродната трансформация, най-вече в условията на нарастващи цени на въглеродните емисии и пределът от 550 gCO₂/kWh, поставен като условие за подпомагане на ТЕЦ чрез механизъм за капацитет от страна на ЕК.

Анализираната в настоящата теза възможност е изграждането на нова газова централа както поради по-добрата ефективност и маневреност в сравнение с модифицирането на съществуващите котли (Bedilion, 2017), така и поради избраните по-горе съображения.

В Базовия сценарий в оценката на въздействието към Климатичния целеви план ЕК предвижда съществена роля на замяната на горивната база на въглища с природен газ. Въпреки това, потреблението на природен газ към 2030 г. се предвижда да намалява с между 14% и 32% в другите по-амбициозни сценарии (ЕС, 2020с). МАЕ предвижда потреблението на природен газ през 2030 г. да остане почти равно на 2020 г. и да намалее с около 50% през 2050 г. спрямо 2020 г. (IEA, 2021).

Като цяло ЕК е скептична за дългосрочната роля на газа поради необходимостта от драстично намаляване на емисиите CO₂, както и поради рисковете от емисии на метан, които имат много по-голям ефект върху глобалното затопляне от въглеродния диоксид (Beutel, Kurwan, Wehnert, & al., 2021). Финансирането на газови проекти е застрашено в условията на все повече средства, които се насочват към инвестиции в обхвата на таксономията на ЕС за устойчиви инвестиции (ОВЕС, 2020) и отговарят на критериите за устойчивост в делегираните актове, приети през 2021 г. Решението за класифициране на природния газ и ядрената енергетика е отложено за по-късно през 2021 г. и освен това е възможно да се предложи допълнително законодателство за финансирането на тези технологии (Jones, Piebalgs, & Conti, 2021).

Към 2020 г. България е транзитен коридор за пренос на газ от Русия към Гърция и Р. Северна Македония и работи върху разширението на капацитета за внос по Южния газов коридор от Азербайджан (Булгартрансгаз, 2021). Страната няма значителни газови находища, поради което разчита основно на внос и цели разнообразяване на маршрутите и източниците, за да осигури енергийната сигурност чрез диверсификация (Министерство на енергетиката, 2021). През 2020 г. около 76% от местното потребление се осигурява чрез внос от Руската федерация (23,6 TWh), 24% (7,4 TWh) от други източници и 1% (0,3 TWh) от местен добив (Булгартрансгаз, 2021).

Разширението на газопреносната мрежа и подобряването на свързаността включват изграждащите се връзки между България, Сърбия и Гърция, участието в проекта за терминал за получаване на втечен природен газ в Александрополис, разширение на хранилището „Чирен“ и поэтапните модернизация и разширение на вътрешната газопреносна мрежа. Като част от последния проект, газовият преносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД предвижда изграждане на инфраструктура за пренос на газ и водород до комплекса „Марица-изток“ като предпоставка за декарбонизация на сектора, даваща възможност за изграждане на нови газови мощности (Министерски съвет, 2021).

В проекта на енергийна стратегия от февруари 2021 г. се отбелязва значението на новите високоманеврени газови мощности за балансиране на системата. Концепцията за заместване на въглищата с газ в България е подсилена и от предложения проект за изграждане на нова газова мощност на площадката на ТЕЦ „Марица-изток 2“ в последната версия на НПВУ от юли 2021 г. (Министерство на енергетиката, 2021) (Министерски съвет, 2021).

Волатилността на цената на природния газ обаче създава непредвидимост в цената на електроенергията. Обикновено, цените на краткосрочния пазар на електроенергия (т.нар. „ден-напред“ или спот) се определят от производителя с най-високи променливи разходи, който задоволява търсенето (Hancher, De Hauteclouque, & Sadowska, 2015). В зависимост от комбинацията на цената на природния газ и квотите CO₂, маргиналните производители са или въглищните, или газовите централи. Например при предположение за цена на квотите CO₂ от 60 евро/t, цена на природния газ от 50 евро/MWh и фиксирана цена на лигнитните въглища от около 16 евро/MWh (допусканията за ефективността на електропроизводствените съоръжения са 60% за ТЕЦ, изгаряща природен газ, и 30% за ТЕЦ, изгаряща лигнитни въглища, вж. също Глава VI „Сценарий Status Quo“), електроенергията от въглищни централи в България е по-евтина. При тези допускания ТЕЦ на природен газ би изместил ТЕЦ на лигнитни въглища от кривата на предлагане, в случай че цената на природния газ се понижи под 45,6 евро/MWh. Сравнението на чувствителността на производствените разходи към цената на горивото е обобщено в Таблица 11.

Таблица 11. Сравнение на чувствителността на производствените разходи спрямо разходите за гориво и квоти въглероден диоксид между ТЕЦ, изгаряща природен газ, и ТЕЦ, изгаряща лигнитни въглища, по текущи цени

	ТЕЦ на газ			ТЕЦ на лигнитни въглища
	€/MWh	50	45,6	-
Цена на газа	€/MWh	50	45,6	-
Разход за гориво	€/MWh	83	76	16
Разход за квоти CO ₂	€/MWh	18	18	78
Общо	€/MWh	101	94	94

Данни за текущите спотови цени на холандската търговска точка TTF, които играят ролята на референтни стойности за европейските пазари, са илюстрирани на Фигура 10. От тях, както и от данните в Таблица 11, се вижда, че при настоящата конюнктура газовите централи са с ниска конкурентоспособност поради чувствителността на производствените им разходи към цената на горивото.

Сравнение на общия разход за гориво и квоти CO₂ при различни цени на квотите и природния газ между ТЕЦ на природен газ и ТЕЦ на лигнитни въглища е представен в Таблица 12. Предимство на лигнитните въглища в България през последните години е предвидимата им цена, която се определя административно от Министъра на енергетиката

(ММИ, 2021). Цената на природния газ на европейските газови хъбове е особено волатилна през 2021 г., като от средно 18-20 €/MWh през първата четвъртина на 2021 г. (DG Energy, 2021b) надвишава 50 €/MWh през септември 2021 г. (Powernext, 2021).

Фигура 10. Динамика на цените на природния газ на обществения доставчик в България и на търговската точка TTF (Powernext, 2021) (KEBP, 2021b) (KEBP, 2021c) (KEBP, 2021d) (KEBP, 2021e) (KEBP, 2021f) (KEBP, 2021g)

Таблица 12. Разходи за гориво и емисии при ТЕЦ на природен газ и ТЕЦ на лигнитни въглища при различни стойности на цените на горивото и емисиите

		Цена на квотите CO ₂ , €/t			
		50	55	60	65
ТЕЦ на газ	Цена на газа, €/MWh	Разходи за гориво и емисии, €/MWh			
	20	48,3	49,8	51,3	52,8
	25	56,7	58,2	59,7	61,2
	30	65,0	66,5	68,0	69,5
	35	73,3	74,8	76,3	77,8
	40	81,7	83,2	84,7	86,2
	45	90,0	91,5	93,0	94,5
	50	98,3	99,8	101,3	102,8
55	106,7	108,2	109,7	111,2	
ТЕЦ на лигнитни въглища	-	81,1	87,6	94,1	100,6

4. Изграждане на фотоволтаичен парк

Слънчевите фотоволтаични централи са най-бързо развиващата се ВЕИ технология благодарение на намаляващите разходи за изграждането им, породено от намаляващите цени на оборудването, както и поради съществуването на схеми за подкрепа на развитието на този тип електропроизводство (DNV, 2021). През 2019 г. слънчевата енергия отговаря за

около 13% от общо произведената ВЕИ електроенергия в ЕС, а инсталираната мощност е над 12% от общо инсталираните ВЕИ мощности към края на 2019 г. (DG Energy, 2021a).

Растящата тенденция се очаква да продължи. ЕК предвижда, че дялът на ВЕИ в производството на електроенергия към 2030 г. ще нарастне до 55% - 67% в различните сценарии, а слънчевата енергия ще има дял от 12% до 14% от общо произведената електроенергия през 2030 г. (ЕС, 2020c). В световен план МАЕ предвижда, че електроенергийното производство от ВЕИ ще се увеличи 3 пъти до 2030 г. ВЕИ ще имат дял от 60% в производството на електроенергия към 2030 г. спрямо 29% през 2020 г., като слънчевите и вятърните централи ще играят водеща роля (IEA, 2021).

Увеличение на ВЕИ мощностите се очаква и в България. По различни оценки техническият потенциал за развитие на слънчеви мощности е между 6 GW (IRENA, 2017) и 18 GW (Karpetaki, Ruiz, & al., 2020). В проекта на енергийна стратегия от 2021 г. и ИНПЕК прогнозите на България са също за значителен ръст в инсталираните фотоволтаични мощности – около 2,1 GW ръст към 2030 г. спрямо 2020 г. Последната версия на НПВУ от юли 2021 г. предвижда схема за подпомогане за изграждане на ВЕИ централи в комбинация със съоръжения за съхранение на електрическата енергия с обща мощност от поне 1,7 GW. Този метод за подпомогане е в синхрон с тенденциите в ЕС, където инвестициите във ВЕИ все повече се извършват на пазарна основа. Страните-членки предоставят подкрепа за инвестиционните разходи чрез търгове, а централите продават електроенергия на свободния пазар, често съгласно корпоративни договори за дългосрочно изкупуване. През 2020 г. корпорации в ЕС са сключили договори с ВЕИ производители с инсталирана мощност за около 6 GW в ЕС и за около 60 GW в световен план (ЕС, 2020c).

Нарастването на участието в електроенергийния баланс на непостоянни ВЕИ мощности може да срещне някои препятствия. Те трябва да бъдат обезпечени с технологии за съхранение на енергия като ПАВЕЦ и батерии, които да осигурят балансирането на системата, както и с инвестиции в модернизиранието и разширяването на преносните и разпределителните мрежи и тяхното управление. ВЕИ срещат и административни пречки като дълги процедури за получаване на разрешения и присъединяване към мрежата. Една от политиките на ЕС за справяне с този проблем е постановяване на ограничен срок за преминаване на административната процедура в Директивата за ВЕИ от 2018 г. (ОВЕС, 2018). До момента тя не е транспонирана в българското законодателство, а местните инвеститори във ВЕИ проекти редовно изразяват загриженост за липсата на прозрачност в способността на мрежовите оператори да присъединят нови проекти, както и за дългите административни срокове.

Тези препятствия обаче са и възможности за инвестиции в нови технологии. Според прогнозата на ЕК от 2020 г. инсталираната мощност на батериите ще се увеличи между 21 GW и 43 GW при различните сценарии. Нарастването на енергията от ВЕИ налага и навлизането на дългосрочни решения за съхранение, например във вид на водород, произведен чрез електролизери. Очаква се техните мощности в ЕС да достигнат между 1,5 GW и 12-13 GW в различните сценарии към 2030 г. (ЕС, 2020c).

През последната година започна да се обръща внимание и на нарушените доставки на критични минерали, използвани за много нисковъглеродни мощности. Днес

производството им е концентрирано в малък брой страни, което ги излага на геополитически рискове и потенциални ограничения в износа, а дългият срок за разработване на нови проекти може да доведе до дисбаланси между търсене и предлагане (IEA, 2021). Освен това в последните месеци доставчици и експерти от бранша на слънчевата енергия наблюдават завишени цени, недостиг и дълги срокове на доставка на оборудване, което вероятно се обяснява със световната тенденция на нарушена верига на доставки в следствие на пандемията от Covid-19 (Xu, Chow, & Groom, 2021).

5. Други възможности

Съществуват няколко т.нар. чисти въглищни технологии, които спомагат за намаляване на вредните емисии от производството на електроенергия от въглища:

- Пряк хидрокрекинг – този процес позволява употребата на въглища за производство на течни горива като петрол, дизелово гориво и мазут (Куюмджиев, 2020);
- Пиролиза – процес, протичащ при газификацията на въглища, при който чрез подлагане на въглищата на висока температура се отделят летливите вещества и се образува кокс (Кънев, 2019). Коксът впоследствие може да се използва като гориво;
- Газификация – този технологичен процес преобразува въглищата в горим синтетичен газ, който впоследствие се оползотворява в газови турбини, работещи в централи с комбиниран цикъл (Бойчева, 2011). Технологиите, основани на този процес, са известни като комбиниран цикъл с интегрирана газификация на въглищата (Integrated Gasification Combined Cycle – IGCC). Предимствата пред конвенционалните въглищни централи са по-голяма гъвкавост и ефективност и значително по-ниски емисии (Куюмджиев, 2020). Газификацията на въглища дава възможност за производство на вторични продукти, които могат да се оползотворяват в промишлеността, или като течно гориво, алтернатива на нефта (Кънев, 2019). Въпреки това при този процес се отделят емисии CO_2 , които трябва да бъдат уловени и складирани за по-устойчиво намаление на въглеродния отпечатък;
- Водовъглищно гориво (ВВГ) – тази концепция предполага съвместно изгаряне на въглища и ВВГ, което е иновативен тип гориво на основата на въглища, вода и химични добавки. Предимството на тази технология са по-ниските вредни емисии в сравнение с използването на традиционни изкопаеми горива благодарение на високата калоричност и химичните реакции, протичащи в комбинацията с вода (Куюмджиев, 2018). Този тип горива за пръв път се споменават през 1940-те години в САЩ, а през 1970-те години демонстрационни проекти е имало в САЩ, Япония, Швеция и Англия. Горивни изпитания са извършвани и в Германия и СССР. Опит има още в Китай и Канада. Въпреки това са необходими още изследвания за приложимостта и ефекта на водовъглищното гориво (Nunes, 2020).

6. Заключение

Наличието на разнообразни нисковъглеродни технологии предоставя възможности за преобразуване на въглищни централи чрез добавяне на съоръжение за улавяне и съхранение на въглеродни емисии или замяна на горивната база с биомаса. Другата основна възможност е изграждане на нови мощности, които оползотворяват наличната инфраструктура, като нова парогазова или фотоволтаична централа. Съществуват и т. нар. „чисти въглищни технологии“, които способстват за намаление на вредните емисии при производството на електроенергия от въглища. Потенциалът и приложимостта на всяка възможност следва да бъдат оценени, отчитайки спецификите на изследвания обект.

Глава V.

Използвани методи за анализ

В тази глава са описани методите, използвани при анализа на различните възможности за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ и приложимостта им към обекта на изследване – ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Основните използвани аналитични средства са SWOT анализ за определяне на приложното поле на всяка технологична възможност и методологията LCOE за икономическа оценка на определените като приложими технологии.

В допълнение на тези аналитични средства са използвани методът на прякото интервю и опростен многокритериален анализ, в който на отделните критерии е придадена еднаква относителна тежест. Чрез преки интервюта са получени някои от входните данни, необходими за изграждането на достоверен модел за икономическа оценка, а многокритериалният анализ е приложен като допълващ метод за оценка на фактори, които не могат да бъдат обхванати от методологията LCOE.

1. SWOT анализ

SWOT анализът (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) е популярна стратегическа техника, която предоставя рамка за анализ на заобикалящата среда и вътрешните способности. Намира широко приложение при оценката на организации, компании, продукти, нови проекти, или дори в личностното развитие (HBR, 2015). Методът SWOT позволява да се установи моментното състояние на организацията спрямо изследвания проблем или възможност и да се развие подходяща стратегия, която оползотворява силните страни и възможностите и същевременно предприема действия за подобряване на слабите страни и за ограничаване на негативното въздействие на външни заплахи (Quezada & al., 2019).

Силните (Strengths) и слабите (Weaknesses) страни обикновено отговарят на вътрешни за организацията фактори, а възможностите (Opportunities) и заплахите (Threats) изследват влиянието на външни фактори върху анализирания обект (Minsky & Aron, 2021). Силните и слабите страни са под контрола на организацията и включват умения, ресурси, активи, ключова експертиза, както и недостатъци спрямо конкуренти, липса на подходяща технология и др. Възможностите и заплахите от заобикалящата среда съществуват независимо от организацията и планираните действия. Възможностите могат да бъдат както глобални динамики, събития или политики, така и фокусирани тенденции, които влияят на организацията, като например премахването на определени регулации. Аналогично заплахите са събития или сили, които могат да окажат негативно влияние като навлизането на нова технология или конкурент (HBR, 2015).

Въпреки популярността си SWOT анализът е критикуван за това, че представя опростен списък от фактори без ясен план за действие, че не степенува по важност идентифицираните фактори, или че един фактор може да попадне във всяка една от четирите категории (Minsky & Aron, 2021). Независимо от недостатъците си, тази техника

представя важните стратегически елементи, които трябва да бъдат отчетени при вземане на решение за даден проблем.

2. Методология „Приравнени разходи за електропроизводство“

Използваната методология за икономическа оценка на избраните възможности е „Приравнени разходи за електропроизводство“ (Levelized Cost of Electricity – LCOE). Това е метод, който позволява сравнението между електроенергийни производители с различни технологии, разходна структура и фактори, които влияят на производствения им профил, въз основа на разходите за тяхното изграждане и експлоатиране (Kost & al., 2021). LCOE се изчислява като сбора от всички разходи за изграждане, експлоатация и поддръжка, гориво, разходи за квоти CO₂, други променливи разходи, застраховки и др., разделени върху общо произведената електроенергия през полезния живот на актива.

2.1. Пресмятане по метода на нетната настояща стойност

Изчислението на LCOE се основава или на метода на нетната настояща стойност (Net Present Value – NPV), или на анюитетния метод (Kost & al., 2021).

При подхода NPV всички изходящи парични потоци (инвестиционни, оперативни фиксирани и променливи разходи) се дисконтират до настоящата им стойност към определен момент. Тези парични потоци се разделят на „нетната настояща стойност на произведената електроенергия“, което позволява да се „изравнят“ разходите с количеството електроенергия в дадена година. „Дисконтирането“ на електроенергията се налага заради ефекта на стойността на парите във времето – разходи, присъщи за производството на електроенергия в по-дълъг хоризонт, имат по-малко влияние върху настоящата стойност. По същността си формулата дисконтира икономическата стойност, а не самото количество електроенергия (IEA; NEA, 2020).

Зависимостта за изчисление на LCOE по метода NPV е (IRENA, 2021):

$$LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{I_t + M_t + F_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t}}, \text{ където:} \quad (1)$$

LCOE – приравнен разход за производство на електроенергия;

I_t – инвестиционни разходи в година t в година t;

M_t – разходи за експлоатация и поддръжка в година t;

F_t – разходи за гориво, в т.ч. за квоти CO₂, ако е приложимо, в година t;

E_t – произведена електроенергия в година t;

r – норма на дисконтиране;

n – полезен живот на актива в години.

2.2. Пресмятане по анюитетния метод

Съществуват различни варианти за изчисление по анюитетния метод, който предполага, че оперативните разходи и производството са постоянни през годините, като по тази причина е по-опростен. Въпреки че резултатите между NPV и анюитетния метод не са идентични, в много случаи са доста сходни. Една от използваните зависимости за изчисляване на LCOE съгласно анюитетния метод е (Kost & al., 2021):

$$LCOE = \frac{(I_0 \cdot ANF) + A}{M}, \text{ където:} \quad (2)$$

I_0 – инвестиционни разходи;

ANF – анюитетен фактор;

A – годишни фиксирани и променливи оперативни разходи;

M – произведена електроенергия за година.

Анюитетният фактор за година t при норма на дисконтиране i се изчислява съгласно зависимост (3) (Kost & al., 2021):

$$ANF = \frac{i(1+i)^t}{(1+i)^t - 1}, \text{ където:} \quad (3)$$

i – норма на дисконтиране.

Нормата на дисконтиране е среднопретеглената стойност на капитала (Weighted Average Cost of Capital – WACC), която включва възвръщаемостта върху собствения капитал и цената на дълговото финансиране съгласно тежестта на всеки елемент в капиталовата структура. WACC се изчислява по следната зависимост (IRENA, 2021):

$$WACC = c_e \frac{E}{D+E} + c_d (1-T) \frac{D}{D+E}, \text{ където:} \quad (4)$$

c_e – възвръщаемост на собствения капитал;

c_d – разход за обслужване на дълга;

E – пазарна стойност на собствения капитал;

D – пазарна стойност на дълга;

T – корпоративен данък.

2.3. Приложимост на метода LCOE

Определянето на стойността на LCOE представлява първоначална (ориентировъчна) оценка, чиято стойност може да се интерпретира като минималната продажна цена, необходима на инвеститора, за да покрие всички инвестиционни и оперативни разходи по време на полезния живот на централата, включително и очаквана възвръщаемост върху инвестирания собствен и дългов капитал (IRENA, 2021).

Ползите на метода LCOE са, че е широко практикуван, опростен, включва всички важни икономически величини и позволява да се прави лесно сравнение между различни

технологии въз основа на пълните разходи за изграждане и експлоатиране (Kost & al., 2021). Важно е да се гарантира, че допусканията между различните категории са съпоставими и ясно описани, за да се постигне смислено сравнение.

Ограниченията на този метод са, че той не е пригоден за оценка на рентабилността на конкретен проект. За по-задълбочен анализ е необходимо да се изготви модел на дисконтираните парични потоци, който взема предвид очакваните приходи, разходи, данъци и евентуални субсидии и изчислява очакваната възвръщаемост.

LCOE не отчита и въздействието на конкретна технология върху енергийната система. Например с нарастващите ВЕИ мощности необходимостта от балансиращи мощности и ролята на системните услуги се увеличава (IEA; NEA, 2020).

За да се избегнат тези недостатъци са разработени и разширени модели за сравнение на различни мощности като Value Adjusted Levelized Cost of Electricity (VALCOE), използван от MAE, или Levelized Cost of Avoided Electricity (LACE), използван от U.S. Energy Information Agency (EIA). Тези методи намират приложение във всеобхватни енергийни модели и отчитат не само разходите за самите технологии, но и приносът им и тежестта за цялата електроенергийна система (IEA; NEA, 2020).

Изчисленията, представени в аналитичната част на настоящата теза (Глава VI), са извършени по метода NPV в реални стойности към 2020 г.

Глава VI. Анализ на възможностите за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ „КГ Марица-изток 3“

1. Оценка на приложимостта на технологичните възможности за нисковъглеродна трансформация в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ чрез SWOT анализ

Въз основа на извършеното обзорно проучване за възможностите за нисковъглеродна трансформация на въглищни електроцентрали чрез преобразуване или заместване с нови нисковъглеродни мощности, чиито резултати са обобщени в Глава IV, е извършен сравнителен анализ, целящ да определи приложимостта на конкретните решения в обекта на изследването – ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Тази задача е изпълнена чрез прилагането на инструментариума на SWOT анализа.

1.1. Възможност 1: Улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Силни страни („S”)	Слаби страни (“W”)
Значителен потенциал на висококвалифицираната работна сила в комплекса „Марица-изток“, която да въведе в експлоатация и впоследствие да експлоатира CCS съоръжение;	Липса на достатъчно световна практика в изграждането и експлоатирането на CCS съоръжения, особено за въглищни централи;
Наличие на местен научен потенциал за изследване на подходящи формации за съхранение;	Липса на достатъчен финансов ресурс за инвестиция в CCS съоръжения изцяло на пазарен принцип и от частни инвеститори;
Наличие на добро взаимодействие с чуждестранни експерти с опит в областта;	
Наличие на системна инфраструктура, която ще продължи да бъде използвана;	

Възможности („O”)	Заплахи (“T”)
Принос към декарбонизацията на икономиката чрез намаляване на емисиите на CO ₂ от въглеродно интензивни производства като въглищните централи в комплекса „Марица-изток“ и спестяване на разходи за квоти CO ₂ ;	Значителни инвестиционни и експлоатационни разходи поради липсата на достатъчно опит (Budinis & al., 2018);
Запазва съществуващите въглищни мощности и инфраструктура и по този начин осигурява:	Ограничен потенциал за складиране в подходящи геоложки формации (Budinis & al., 2018);

Възможности („O”)	Заплахи („T”)
<ul style="list-style-type: none"> • сигурност на снабдяването; 	<p>Липса на стимули за инвестиции като заплащане на уловените емисии, фокусирана финансова подкрепа като фиксирани тарифи или грантове, задължения за инсталиране на CCS в нови мощности и др. (Budinis & al., 2018);</p>
<ul style="list-style-type: none"> • енергийна независимост; 	<p>Липса на обществена подкрепа (Budinis & al., 2018);</p>
<ul style="list-style-type: none"> • стабилност на системата чрез предоставянето на допълнителни услуги за балансиране; 	<p>Законови ограничения и разрешителни режими могат да забавят проучванията за съхранение. В България действа Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, според който Министърът на енергетиката е отговорен за администриране на разрешителния режим;</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Запазва и потенциално увеличава заетостта в сектора; 	<p>Риск от взаимосвързаност на източника и инфраструктурата за улавяне и съхранение – в случай че източникът се изведе от експлоатация, CCS инфраструктурата може да остане неизползваема (Global CCS Institute, 2021);</p>
<p>Възможност за публично финансиране от национални или европейски програми, в случай че се консолидира единно мнение за приноса и ефективността на CCS технологиите за въглищни централи за декарбонизация на икономиката.</p>	<p>Риск от неограничена отговорност – операторите не биха приели да носят неограничен риск от възможни изпускания на CO₂ (Global CCS Institute, 2021).</p>

1.2. Възможност 2: Преобразуване за работа с биомаса

Силни страни („S”)	Слаби страни („W”)
<p>Биомасата е възобновяем източник на енергия, който допринася за намалението на емисиите CO₂ и спестяване на разходи за квоти CO₂;</p>	<p>Дървесната биомаса е сезонна култура с нехомогенни качествени показатели, висока влага и кислород (Tzelepi & al., 2020);</p>
<p>Запазва голяма част от съществуващата инфраструктура;</p>	<p>Необходими са значителни инвестиции в разработване на устойчива логистика, включително складиране, транспорт и преработка преди употреба (изсушаване);</p>
<p>Осигурява диспечерируема мощност, необходима за стабилността на системата;</p>	<p>Необходимост от модификация или пълна замяна на котлите и горивните системи;</p>

Силни страни (“S”)	Слаби страни („W”)
Местно добитата биомаса допринася за енергийната независимост;	Високи инвестиционни и оперативни разходи.
Запазва работни места.	

Възможности (“O”)	Заплахи („T”)
В комбинация със CCS води до нетни отрицателни емисии;	Недостатъчна суровина за преобразуване на големи мощности, която може да бъде добита устойчиво, в близост до централата;
Дава възможност за устойчиво развитие на икономически сектор – добив и доставка на дървесина;	Невъзможност за постигане на съответствие с техническите ограничения в ЕС за класифициране като възобновяем източник и ползването на финансови механизми за подкрепа;
Допринася за устойчиво развитие на горите чрез оползотворяване на дървесина от санитарна сеч;	
Би могла да се ползва от грантово или евтино заемно финансиране благодарение на възобновяемия си характер, в случай че съответства на регулаторните изисквания.	

1.3. Възможност 3: Изграждане на нова газова централа

Силни страни (“S”)	Слаби страни („W”)
Природният газ допринася за намаление на емисиите CO ₂ с около 75% (при среден емисионен фактор от 0,3 t CO ₂ /MWh за газова централа с комбиниран цикъл (Perez, 2021) и средно 1,3 t CO ₂ /MWh за ТЕЦ КГМИЗ (КГМИЗ, 2021a)) спрямо лигнитните въглища и спестяване на разходи за квоти CO ₂ ;	Необходим е внос на природен газ, което влошава енергийната независимост;
Запазва голяма част от съществуващата инфраструктура;	Цените на природния газ се влияят от пазарните и геополитическите тенденции, което ги прави непредвидими в дългосрочен план;

Възможности за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Силни страни (“S”)	Слаби страни („W”)
Осигурява ефективна маневрена мощност, необходима за стабилността на системата;	Силно повишение на цените на квотите CO ₂ увеличава себестойността на производството;
	Необходимо е изграждане на довеждаща газова инфраструктура до площадката на централата;
	Не осигурява достатъчно заместваща заетост.

Възможности (“O”)	Заплахи („T”)
Природният газ може да играе роля на преходна технология за трансформиране на въглеродно интензивния енергиен сектор;	Неясните критерии за устойчивост на газовите проекти в рамките на ЕС затрудняват достъпа до финансиране;
Съществува потенциал за смесване на горивото с водород, което допълнително ще намали емисиите CO ₂ ;	Увеличената зависимост от внос може да наруши сигурността на снабдяването. Съществува риск от ограничаване на доставките на газ от трети страни поради икономически или геополитически причини;
Предвидената от „Булгартрансгаз“ довеждаща газова инфраструктура създава условия за изграждане на газови мощности в комплекса „Марица Изток“;	
Предвидената междусистемна газова свързаност дава възможност за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на газ в България.	
Новите газови турбини могат да работят и с горивна смес от природен газ и водород (Bohan & al., 2020), което намалява емисиите CO ₂ и прави тези мощности по-устойчиви от гледна точка на климатичните политики.	

1.4. Възможност 4: Изграждане на фотоволтаичен парк

Силни страни (“S”)	Слаби страни („W”)
Фотоволтаичните централи са беземисионни технологии, които намаляват въглеродния отпечатък и спестяват разходи за квоти CO ₂ .	Променлива мощност, която не предоставя системни услуги, а дори обратно – изисква използването на допълнителни балансиращи мощности.
Променливите разходи за производство са близки до нула, което осигурява положителен брутен марж винаги, когато е наличен ресурс.	Производството от слънчева енергия е пряко зависимо от техническия потенциал в дадена територия (свободна земя и слънцегреене).
Осигурява енергийна независимост и устойчивост на околната среда.	За по-устойчив принос към енергийната система са необходими решения за съхранение на енергия.
	Не осигуряват достатъчно заместваща заетост.

Възможности (“O”)	Заплахи („T”)
Технологиите за слънчева енергия се развиват през годините, което дава възможност за постигане на по-голяма техническа и икономическа ефективност.	Липсата на свободни терени и/или добър технически потенциал;
Слънчевата енергия може да се използва за производство на водород (като средство за съхранение или като алтернативно гориво).	Липса на критични минерали и нарушени вериги на доставки за производство на оборудване могат да оскъпят и/или забавят изпълнението на проекти.
Соларните технологии създават възможност за развитие и на технологиите за съхранение като батерии.	Административни бариери като получаване на разрешителни и присъединяване могат да забавят влизането в експлоатация.
Поради устойчивия си характер, соларните проекти са добри кандидати за получаване на финансиране.	В България все още няма силна инициатива за корпоративни дългосрочни договори, което спира много инвеститори в нови мощности.
Тенденцията за сключване на корпоративни дългосрочни договори е възможност за крайните потребители и ВЕИ производителите да хеджират риска от непредвидими цени на електроенергията в бъдеще.	

1.5. Други възможности

Силни страни (“S”)	Слаби страни („W”)
Чистите въглищни технологии спомагат за намаление на вредните емисии в сравнение със стандартните горивни процеси;	Все още липсва масово приложение (Куюмджиев, 2018);
Намират приложение в производството на вторични продукти за употреба в промишлеността и алтернативни горива.	Необходими са допълнителни проучвания и разработки за установяване на приложимостта им към съществуващите централи;

Възможности (“O”)	Заплахи („T”)
Позволяват запазване на съществуващите мощности и местните въглищни ресурси, което допринася за енергийната сигурност и независимост, стабилността на системата, социалната заетост.	Липсата на широко признание за чистите въглищни технологии възпира тяхното развитие и приложение.

1.6. Обобщение на анализа

В резултат на извършения SWOT анализ може да се достигне до извода, че всяка от разгледаните възможности може да бъде приложена самостоятелно или в комбинация с останалите, така че частично или напълно да се замести или преобразува настоящата мощност на ТЕЦ КГМИЗ. В следващата част на главата е представен икономически анализ на възможностите за трансформация при прилагане на разгледаните възможности. Чистите въглищни технологии са изключени от обхвата на по-нататъшното проучване поради ограниченото им приложение. Те не се разглеждат и от дългосрочното енергийно моделиране на декарбонизацията на икономиката на МАЕ и ЕК и не са във фокуса на днешните климатични политики. Въпреки това би било полезно да се търсят варианти за приложението им чрез изграждане на пилотни проекти, които да дадат основа за по-широката им употреба в специфичните местни условия. Въпреки това, към момента може да се направи изводът, че тези технологии не са достигнали достатъчна готовност за непосредствено прилагане за целите на нисковъглеродната трансформация на ТЕЦ КГМИЗ.

В резултат на гореизложеното, като предмет на икономическия анализ са дефинирани следните сценарии за прилагане на технологични решения за декарбонизация на производството на ТЕЦ КГМИЗ:

1. Сценарий със система за улавяне и съхранение на емисии CO₂;
2. Сценарий „Нова газова централа с комбиниран цикъл“;
3. Сценарий „Преобразуване на един енергиен блок за работа с биомаса“;
4. Сценарий „Изграждане на фотоволтаичен парк“;
5. Сценарий „Изграждане на фотоволтаичен парк в комбинация с батерия“.

Анализирано е и съществуващото положение чрез сценарий „Текущо състояние“, който е използван като база за сравнение.

2. Икономическа оценка на избраните технологии

Изчисленията, представени в тази част на Глава VI, са извършени по метода NPV в реални стойности към 2020 г., т.е. в разходите не са отчетени възможни изменения поради инфлацията. Приема се, че производството на електроенергия е постоянно през годините, а инвестиционните разходи се извършват еднократно в началото на периода и отчитат само допълнителните разходи за изграждане или преобразуване, т.е. вече извършените инвестиции в съществуващата мощност не се взимат предвид. Новите инвестиционни разходи включват пълните разходи за оборудване, изграждане, проучвания, проектиране, разрешителни, но изключват капитализирана лихва по заеми за периода на изграждане. Този разход е отчетен в дисконтовия фактор, а и не е приложим към опростеното предположение, че инвестициите се извършват наведнъж. За по-пълно сравнение е представено и LCOE за ТЕЦ КГМИЗ в сегашното ѝ състояние.

2.1. Начални допускания за модела

а. Среднопотеглена стойност на капитала WACC

Всички сценарии допускат WACC от 9,9% с изключение на възможността за нов фотоволтаичен парк, където използваната стойност на WACC е 8%. Формирането на тези стойности по компоненти е представено в Таблица 13.

Таблица 13. Начални допускания за формирането на стойността на среднопотеглената стойност на капитала WACC

		Фотоволтаичен парк	Всички останали
Дял на собствения капитал	%	30,0%	30,0%
Дял на дълга	%	70,0%	70,0%
Възвръщаемост на собствения капитал	%	15,0%	19,0%
Разходи за дълг	%	5,0%	6,0%
WACC	%	8,00%	9,90%

Изчислението на WACC зависи от много фактори като степента на развитие на дадена технология, макроикономическите и политическите рискове, специфичните рискове за сектора и различните рискови предпочитания на всеки инвеститор (IRENA, 2021). Тук не са прилагани стриктни методологии за изчисление на възвръщаемостта на собствения капитал и дълга, а по-скоро допусканията се основават на практически опит и обобщена информация, получена в резултат на интервюта с експерти от бранша.

Капиталовата структура в съотношение 70:30 в полза на дълговото финансиране е относително стандартна в корпоративното оценяване. WACC за фотоволтаичен парк е по-нисък поради напредналата технология, натрупания опит на финансиращите институции и

инвеститорите с подобни проекти, както и поради относително краткия срок за изграждане. Освен това WACC от 8% е съпоставим с допускането на IRENA (IRENA, 2021) от 7,5% за страните извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и допускането на КЕВР от 7% при определянето на преференциални цени за някои ВЕИ през юли 2021 г., което някои заинтересовани страни определят като подценено в становищата си по съответното решение (КЕВР, 2021h).

Всички останали сценарии се отнасят към по-рискови проекти, което в комбинация с несигурната регулаторна среда за технологиите извън слънчевите и вятърните централи и относително по-комплексния процес на проектиране и изграждане, налага и използването на по-висок дисконтов фактор. Освен това WACC от 9,9% е съотносим с този, използван от МАЕ в скоростния им доклад за изчисление на LCOE от 10% (IEA; NEA, 2020).

в. Начални допускания за анализ на избраните сценарии

Сценарий „Текущо състояние“ („Status Quo“)

Оперативните показатели като брутна и нетна инсталирана мощност и произведена електроенергия са възприети съгласно годишния доклад за дейността във финансовия отчет за съответната година. Коефициентът на използваемост на инсталираната мощност (КИИМ) представлява съотношението на произведената електроенергия в MWh към максималната нетна годишна разполагаемост ($808 \text{ MW} \cdot 8760 \text{ h} = 7\,078\,080 \text{ MWh}$). Допускането за стойността на коефициента на използваемост от 61% (нетно електропроизводство от 4,3 TWh/год.) представлява осредненият коефициент за 2019 г. и 2020 г., когато натоварването на централата е относително оптимално в сравнение с други години, в които тя не е диспечирана в рамките на техническите ѝ възможности. Допускането за ефективност от 30,3% съответства на средната стойност за последните две години. То е изчислено съгласно потребените въглища и тяхната калоричност, които са достъпни в годишните доклади за емисиите CO₂ на централата (КГМИЗ, 2021a). Средният емисионен фактор от 1,27 t CO₂/MWh нето отговаря на средния от последните две години. Оперативните показатели на централата са подробно описани в Таблица 8.

Остатъкният полезен живот от 13 години е установен в рамките на интервюта с инженери от КГМИЗ и отговаря на полезен живот след рехабилитацията, завършена през 2009 г., от около 25 години.

Финансовите показатели като други променливи разходи и фиксирани разходи са съгласно финансовия отчет за 2020 г. (виж Таблица 9 за подробна разбивка на разходите). Цената на въглищата е административно определена в размер на 77 лв./t условно гориво (т.у.г.)² (ММИ, 2021). Цената на квотите CO₂ в размер на 61 евро/t е собствено допускане, което отразява фючърси за декември 2024 г.³ на борсата ICE. Извадка на цените на CO₂ фючърси е представена в Приложение 5. Сценарий „Status Quo“ не предвижда нови инвестиции, т.е. капиталовата компонента е 0.

² Величина за референтен стандартен еквивалентен тон (CET/SET) с калоричност 7000 kcal/kg. Калоричността на въглищата в комплекса „Марица Изток“ варира между 1550-1650 kcal/kg (ММИ, 2021)

³ Очакваната дата за влизане в експлоатация, в случай че проектът започне да се развива сега.

Сценарий със система за улавяне и съхранение на емисии CO₂ („Status Quo + CCS“)

Този сценарий предвижда инсталиране на CCS съоръжение към съществуващата централа с 90% степен на улавяне на емисиите CO₂. Оставащият полезен живот съответства на сценарий „Status Quo“, тъй като съществуващата централа е ограничителният фактор за периода на използваемост на преобразувания актив. Ефективността на централата е намалена спрямо тази без CCS с процентното увеличение на собствените нужди, необходими за работата на CCS системата. Годишното електропроизводство е заложено приблизително равно на сценария „Status Quo“. Допусканията за размера на инвестиционните разходи за системата за улавяне, транспорт и съхранение и дялът на енергията за собствени нужди се основават на Референтния сценарий на ЕС за 2020 г., който е основният метод на ЕК за енергийно моделиране (De Vita & al., 2021). Технологичните разходи за сектор „Енергетика и топлинна енергия“ в Референтния сценарий са представени в Приложение 6. Оперативните фиксирани и други променливи разходи (без гориво) представляват сбора от допусканията за въглищна CCS съгласно Референтния сценарий на ЕК за 2020 г. и настоящите разходи за съществуващата мощност съгласно финансовия отчет за 2020 г. Разходите за въглища се формират въз основа на съществуващата цена, описана в сценарий „Status Quo“, и намалената ефективност за сметка на завишените разходи за собствени нужди от електроенергия.

Поради липсата на достатъчно опит със CCS технологиите, инвестиционните разходи биха могли да бъдат оценени надеждно само след задълбочено изследване за конкретния проект. Допусканията за инвестиционни разходи в този доклад (2,2 млрд. евро), включително транспорт и съхранение, са валидирани като са сравнени с друг източник на данни. Според доклад представен от Департамента по енергетика на САЩ (Leonardo Technologies, 2020) първоначалната оценка за подобна инвестиция в ТЕЦ КГМИЗ е в размер на 1,44 млрд. евро за съоръжението за улавяне, а инвестициите в транспорт и съхранение са в размер на между 9 евро и 14 евро/t емисии CO₂, които биха възлезнали на около 704 млн. евро⁴, т.е. общо около 2,2 млрд. евро. Съгласно (Kearns, Liu, & Consoli, 2021) цената за улавяне съхранение и депониране на емисии CO₂ би била в диапазона 76 - 122 евро/t CO₂ на година, което е съпоставимо с резултата от текущото изследване от около 115 евро/t CO₂ на година. Диапазонът 76 – 122 евро/t е определен като сбор от стойността за улавяне и съгъстяване на CO₂ във въглищните централи Boundary Dam и Petra Nova (Фигура 16) и диапазоните на разходите за транспорт, депониране и мониторинг (Фигура 17), данни от (Kearns, Liu, & Consoli, 2021), превалутирани по валутен курс EUR:USD 0,84. Съпоставимостта на данните дава увереност, че допусканията за инвестиции са реалистични.

Сценарий „Нова газова централа с комбиниран цикъл“ („CCGT 475 MW“)

Допуска се новата централа на природен газ да бъде с мощност 475 MW⁵, която лесно може да бъде увеличена до 2 блока по 475 MW, в случай че е икономически рентабилно пълната мощност на ТЕЦ КГМИЗ да бъде заменена с природен газ. Освен това газовите турбини от този клас имат възможност да работят с до 30% водород в горивото, което би намалило

⁴ 5,4 млн. тона емисии CO₂ на година за оставащия полезен живот от 13 години умножени по 10 евро/t

⁵ По подобие на конкретен модел турбина на един от водещите световни производители в сектора (Siemens, 2019)

емисиите CO₂, когато водородът, добит от ВЕИ, стане достъпен за масова употреба (Bohan & al., 2020). Допусканията за инвестиционни и оперативни разходи (без гориво), ефективност и полезен живот отново се основават на Референтния сценарий на ЕК за 2020 г. Емисионният фактор на CO₂ в t/MWh нето е определен от доклад на водещ производител в сектора, в който се потвърждава и допускането за ефективност (Perez, 2021), а цената на квотите CO₂ е равна на тази в първите два сценария. Прогнозната цена на природния газ отразява фючърси на индекса TTF за декември 2024 г. (което е очакваната дата за влизане в експлоатация, в случай че проектът започне да се развива сега), търгувани на борсата ICE (ICE, 2021), с включена цена за достъп и пренос в размер на около 4 лв./MWh съгласно заявление на „Топлофикация София“ ЕАД за утвърждаване на цени за електрическа и топлинна енергия за ценовия период юли 2021 г. – юни 2020 г. (КЕВР, 2021). Извадка на цените на газовите фючърси е представена в Приложение 7. Коефициентът на изпозлваемост е съпоставим със сценария „Status Quo“. Не се предвиждат разходи за изграждане на довеждаща газова инфраструктура, тъй като се предполага, че тя ще бъде изградена от оператора на газовата преносна мрежа.

Сценарий „Преобразуване на един енергиен блок за работа с биомаса“ (“Biomass 227 MW”)

В този сценарий един от съществуващите енергоблокове с мощност 227 MW (бруто)/202 MW (нето) ще бъде преобразуван от работа на въглища към работа изцяло с отпадна дървесна биомаса (дървесен чипс). Остатъчният полезен живот е приет на 15 години с предположението, че реконструкцията на котела ще позволи слабо увеличение на полезния живот на съществуващия актив.

Факторите, които оказват значение за избора на мощност за реконструкцията, са:

- 1) ограниченият потенциал на отпадна дървесна биомаса в България (около 1,25 млн. тона, Глава IV, т. 2). Тази стойност се потвърждава и от данни, получени посредством интервюта със специалисти в бранша. Този теоретичен потенциал би бил достатъчен за постигане на годишно електропроизводство от около 1,1 TWh от ТЕЦ КГМИЗ при допускане за средна калоричност на биомасата от 13 000 kJ/kg (Бинев & Георгиева, 2013);
- 2) слабо развитата верига на доставките от добива през транспорта до складирането, която създава риск за устойчивото снабдяване с големи количества суровина.

Поради тези причини е разумно да се преобразува по-малка мощност от инсталираната понастоящем.

Допуснато е, че собствените нужди и ефективността ще се запазят след преобразуването такива каквито са при съществуващата мощност. Коефициентът на изпозлваемост е съпоставим със сценария „Status Quo“. Инвестиционните разходи са изчислени като за основа е използвана информацията от преобразуването на първите три блока на централата Драг през периода 2013 г. – 2015 г., нормализирани за единица мощност (Drax Group, 2018), ескалирани с европейския Индекс на производствените цени до 2020 г. (Industrial producer prices excluding construction публикуван в Икономическия бюлетин на Европейската централна банка (ЕЦБ, 2021)). За целите на изчислението е използван

средният индекс за 2020 г. разделен на средния индекс за 2015 г. като начална година за ескалацията и превалутирани в евро. Пресмятането е представено в Таблица 14.

Таблица 14. Изчисляване на референтните инвестиционни разходи за преминаване към работа с биомаса

Параметър	Ред	Мерна единица	Стойност
Инвестиция D _{гах}	А	млн. GBP	700
Мощност на преобразувани блокове*	Б	MW	1950
Инвестиционни разходи (2013 г. - 2015 г.)	В = А·Б	GBP/MW	358 974
Кумулативен фактор за ескалация (2015 г. - 2020 г.)	Г		1,02
Валутен курс	Д	GBP:EUR	1,17
Инвестиционни разходи 2020 г.	Е = В·Г·Д	EUR/MW	428,400

* виж Приложение 7

За фиксираните и други променливи разходи са използвани стойностите от Референтния сценарий на ЕК за 2020 г. за централи, работещи на биомаса. Калоричността е заложена равна на минималната съгласно европейския стандарт за дървесен чипс (Бинев & Георгиева, 2013), а цената с включена логистика е съгласно индикативна информация и оценки на експерти в бранша, с които са проведени интервюта.

Сценарий „Изграждане на фотоволтаичен парк 200 MWp” (“PV 200 MWp”)

Този сценарий предвижда изграждането на нов фотоволтаичен парк с мощност 200 MWp в околността на ТЕЦ КГМИЗ или равностойността на инсталираната нетна мощност на 1 енергоблок на съществуващата централа. Източник за специфичното производство е Global Solar Atlas (World Bank, 2020), чиито резултати съвпадат с нетното специфично производство за фотоволтаични централи в България в размер на 1380 часа на година, определено от КЕВР (КЕВР, 2021h). Данните за специфичното производство и производствените криви за фотоволтаичен парк, разположен на географските координати на ТЕЦ КГМИЗ, са представени на Фигура 11. Извадка от Global Solar Atlas, съдържаща пълните данни, е представена в Приложение 8.

Големините на инвестиционните, фиксираните оперативни разходи и полезния живот са възприети съгласно Референтния сценарий на ЕК за 2020 г. Отчетена е и годишна деградация на мощността на панелите от 0,25% (Kost & al., 2021). Променливите разходи включват цена за достъп върху произведената електроенергия в размер на 5,4 лв./MWh (КЕВР, 2021j) и собствено допускане за разходи за балансиране в размер на 5 лв./MWh.

Сценарий „Изграждане на фотоволтаичен парк в комбинация с батерия“ („PV 200 MW & Battery storage 50 MW”)

Анализиран е и сценарий за комбинация на фотоволтаичен парк с батерия за съхранение на електроенергия. Капацитетът на батерията е мащабиран съгласно изискванията в НПВУ за подпомогане на ВЕИ проекти в комбинация със система за съхранение, а именно минимум

25% от мощността на централата с време за разреждане от минимум 4 часа. При тези изисквания за фотоволтаичен парк с мощност 200 MWp батерията би била с мощност 50 MW и енергозапас от 200 MWh. Допусканията за инвестиционните и оперативните разходи за батерията, ефективността, полезния ѝ живот и разходите за подмяна са съгласно (Kost & al., 2021). За изчисление на загубите при зареждане и разряд на батерията е предположено, че 50% от произведената електроенергия от фотоволтаичната централа се използва за зареждане на батерията. В този сценарий не са взети предвид разходите за балансиране, тъй като се предполага, че небалансите могат да бъдат добре управлявани благодарение на батерията.

Обобщени технико-икономически допускания

Технико-икономическите допускания за извършването на икономическия анализ за всеки един от представените сценарии са обобщени в Таблица 15.

Таблица 15. Обобщени технико-икономически допускания, използвани при анализа на различните сценарии

Допускания	Мерна единица	Status Quo	Status Quo + CCS	CCGT 475 MW	Biomass 227 MW	PV 200 MW	PV 200 MW + Батерия
WACC	%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	8,0%	9,9%
Инсталирана мощност бруто	MW	908	908	485	227	200	200
Инсталирана мощност нето	MW	808	608	475	202	200	200
Мощност/енергозапас на батерията	MW/MWh	-	-	-	-	-	50/200
КИИМ	%	61%	82%	61%	61%	16%	0%
Годишно нетно електропроизводство	TWh	4,3	4,3	2,5	1,1	0,3	0,3
Ефективност	%	30%	23%	60%	30%	-	90%
Полезен живот на актива	години	13	13	30	15	30	30
Инвестиционни разходи	хил. €/MW	-	2345	600	428,4	533	1507,3
Годишни фиксирани разходи	хил. €/MW	42,9	111,5	21,6	47,5	16,9	36,4
Променливи разходи без гориво	€/MWh	3,8	10,3	3,3	4,8	5,3	2,8
Разходи за гориво	€/MWh	16,0	21,2	35,9	74,8	-	-
Разходи за квоти CO ₂	€/MWh	76,7	-	18,3	-	-	-
Нетен емисионен фактор	tCO ₂ /MWh	1,3	-	0,3	-	-	-
Цена на горивото		9,0*	9,0*	21,5**	81,8*	-	-
Цена на квотите CO ₂	€/t	61	61	61	-	-	-

Фигура 11. Данни за специфичното електропроизводство и осреднените производствени криви за фотоволтаичен парк, инсталиран на географското местоположение на ТЕЦ „КГМИЗ“ (World Bank, 2020)

2.2. Получени резултати

Най-висока стойност на LCOE е получена за комбинацията от фотоволтаичен парк с батерия (149 евро/MWh), следвана от добавянето на CCS съоръжение към съществуващата мощност (131 евро/MWh еквивалентно на 115 евро/t CO₂/год.), съществуващата мощност в моментното ѝ състояние (106 евро/MWh), преобразуването на един блок за работа с биомаса (101 евро/MWh), а най-ниската стойност е изчислена за изграждането на фотоволтаичен парк (54 евро/MWh).

Най-висок дял в LCOE при сценарий Status Quo заемат разходите за квоти CO₂ (77 евро/MWh) поради значителното количество на емисии CO₂ и относително високата заложена цена на квоти CO₂ (61 евро/t, която е равна на текущата цена към момента на провеждането на анализа). В сценария „Status Quo + CCS“ преобладава дялът на капиталовата компонента поради високата стойност на първоначалните инвестиционни разходи от около 2,2 млрд. евро. При изграждането на нова газова централа разходите за гориво имат най-голяма тежест от 36 евро/MWh, следвани от разходите за емисии CO₂ от 18 евро/MWh. Разходите за гориво заемат и най-голям дял от LCOE в сценария за преобразуване на един блок за работа с биомаса в размер на 75 евро/MWh. При двата ВЕИ сценария капиталовата компонента е преобладаваща, съответно 36 евро/MWh и 125 евро/MWh в сценариите за фотоволтаичен парк и комбинацията между фотоволтаичен парк и батерия.

В допълнение е представено сравнение между LCOE и очакваната пазарна цена на електроенергията през 2024 г. в размер на 75 евро/MWh, изчислена въз основа на фючърсите, търгувани на унгарската енергийна борса HUDEX⁶, която е най-ликвидната в Югоизточна Европа (HUDEX, 2021). Извадка на използваните цени е представена в

⁶ Изчислена е среднопретеглената цена на база часовете в годината между продукт „Базов товар“ (“BL YR-24”) - 5640 часа в годината и „Пиков товар“ (“PL YR-24”) – 3144 часа в година.

Приложение 9. Изводът е, че освен проектът за фотоволтаичен парк и газова централа, LCOE на всички други сценарии надвишава очакваната пазарна цена на електроенергията и е вероятно да е необходимо безвъзмездно финансиране или други стимули, които да възстановят разликата между очакваните разходи и приходи, за да се привлече инвеститорски интерес. Важно е да се отбележи, че LCOE на централа с природен газ е много близко до прогнозната пазарна цена и би се покачило значително при промяна в цената на основното гориво, което би направило и този проект нерентабилен изцяло на пазарен принцип.

Резултатите от LCOE анализа са обобщени в Таблица 16, а за прегледност са онагледени и на Фигура 12.

Таблица 16. Обобщени резултати, получени от LCOE анализа на различните възможности

	Status Quo	Status Quo + CCS	CCGT 475 MW	Biomass 227 MW	PV 200 MW	PV 200 MW + Батерия
LCOE (€/MWh)	106	131	73	101	54	149
Капиталова компонента	-	69	12	12	36	125
Фиксирани разходи	9	23	4	10	13	21
Други променливи разходи	4	10	3	5	5	3
Гориво	16	21	36	75	-	-
CO ₂	77	8	18	-	-	-

Фигура 12. Получена структура на LCOE

2.3. Анализ на чувствителността

Анализът на чувствителността е полезен за получаване на детайлна информация относно по-значимите рискове в даден проект, за да се предприемат мерки за управлението им. Анализирани са сценарии за чувствителност при изменение на следните компоненти в диапазони, които представляват реалистични отклонения от допусканията в основния сценарий:

- WACC с $\pm 1\%$ и $\pm 2\%$;
- инвестиционни разходи с $\pm 10\%$ и $\pm 20\%$;
- коефициент на използваемост с $\pm 5\%$ и 10% ;
- цена на квоти CO₂ с ± 5 евро/t и 10 евро/t;
- цена на горивото с ± 5 и 10 евро/t за биомаса, евро/t.у.г. за лигнитни въглища и евро/MWh за природен газ;
- калоричност на биомасата с +0,5 GJ/t и +1 GJ/t; -2 GJ/t и -4 GJ/t.

а. Сценарий 1: Изменение в WACC

Най-големи вариации от базовия сценарий се наблюдават във възможностите с преобладаващ дял на първоначалните инвестиционни разходи – Status Quo + CCS (от +3% до +6% и от -3% до -5%), PV 200 MWp + Батерия (от $\pm 7\%$ до $\pm 14\%$) и PV 200 MWp (от $\pm 6\%$ до +13% и -12%) (Фигура 13).

Фигура 13. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на WACC

б. Сценарий 2: Изменение в инвестиционните разходи

Този сценарий потвърждава резултатите от предишния: Изменението в LCOE спрямо базовия сценарий е: Status Quo + CCS (от +5% до +10% и от -5% до -10%), PV 200 MWp + Батерия (от $\pm 9\%$ до $\pm 18\%$) и PV 200 MWp (от $\pm 7\%$ до $\pm 13\%$) (Фигура 14).

Фигура 14. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на инвестиционните разходи

с. Сценарий 3: Изменение в коэффициента на използваемост

Двете ВЕИ опции са изключително чувствителни на промяна в коефициента на използваемост поради относително ниския капацитет за производство и високите инвестиционни разходи. Измененията в LCOE спрямо базовите стойности при PV 200 MWp са от +42% до +157% и от -22% до -35%, а при PV 200 MW + Батерия: от +38% до +141% и от -20% до -32%, т.е. потенциалът за намаление на LCOE е значително по-малък от риска за увеличение на LCOE при по-нисък коефициент на използваемост (Фигура 15).

Фигура 15. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на коефициента на използваемост

d. Сценарий 4: Изменение в цената на квоти CO₂

Цената на квоти CO₂ оказва най-голямо влияние на централата в сегашното ѝ състояние поради най-високия емисионен фактор. Отклоненията в LCOE от базовия сценарий варират

от $\pm 6\%$ до $\pm 11\%$, а при проекта за нова газова централа отклоненията са ограничени от $\pm 2\%$ до $\pm 4\%$ поради по-ниския емисионен фактор (Фигура 16).

Фигура 16. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на цената на квотите CO₂

е. Сценарий 5: Изменение в цената на горивото

Опцията за нова газова централа се повлиява най-много от изменения в цената на горивото заради най-голямото количествено потребление на единица произведена електроенергия. Отклоненията в LCOE спрямо базовия сценарий варират от $\pm 11\%$ до $\pm 23\%$, докато при опцията за преобразуване към биомаса отклоненията са ограничени от $\pm 2\%$ до $\pm 5\%$ (Фигура 17). Този анализ показва, че е важно да се хеджира рискът от промяна в цените на горивото например чрез договаряне на опция за прехвърляне на разходите за гориво в продажната цена.

Фигура 17. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на цената на горивото

f. Сценарий 6: Изменение в калоричността на биомасата

Анализът показва и значителна чувствителност на калоричността на биомасата върху променливия разход за гориво, т.е. по-ниска калоричност води до увеличение на разхода за гориво. Количеството необходимо гориво, изразено като специфичен разход за единица произведена електроенергия, се изчислява съгласно следната зависимост:

$$b = \frac{2,78 \cdot Q}{\eta}, \text{ където:} \tag{5}$$

b – специфичен разход на гориво, t/MWh

Q – топлотворна способност (калоричност), GJ/t

η – термодинамичен к.п.д. (ефективност) на енергийния блок

2,78 – преводен коефициент за преминаване между размерностите.

Отклоненията в LCOE спрямо базовия сценарий са между -5% и 33% (Фигура 18). Този анализ показва, че трябва да се хеджира рискът от нежелани отклонения в качествените показатели на горивото, например чрез стриктен контрол върху съоръженията за подготовка на суровината преди изгаряне и редовно контролно тестване.

Фигура 18. Чувствителност на LCOE спрямо изменение на калоричността на биомасата

g. Обобщение на резултатите от анализа на чувствителността

Стойностите на LCOE за различните сценарии, получени от извършения анализ на чувствителността към изменението на стойностите на различни фактори, са обобщени в

Таблица 17.

Използвайки тези резултати са определени и диапазоните на изменение на LCOE за разглежданите сценарии. Така се получават доверителните интервали, в които лежи стойността на LCOE за всеки от разглежданите варианти.

Таблица 17. Обобщени резултати от анализа на чувствителността на LCOE, €/MWh

Сценарий на чувствителност	Изменение	Status Quo	Status Quo + CCS	CCGT 475 MW	Biomass 227 MW	PV 200 MWp	PV 200 MWp + Батерия
<i>Базов сценарий</i>		106	131	73	101	54	149
WACC	2%	106	139	75	103	60	171
	1%	106	135	74	102	57	160
	-1%	106	128	72	101	50	139
	-2%	106	124	71	100	47	129
Инвестиционни разходи	20%	106	145	76	104	61	176
	10%	106	138	75	103	57	163
	-10%	106	124	72	100	50	136
	-20%	106	118	71	99	46	123
Коефициент на използваемост	10%	105	121	71	98	35	102
	5%	106	126	72	100	42	120
	-5%	107	137	75	103	76	206
	-10%	108	144	77	106	137	360
Цена на квоти CO ₂	10.0	119	133	76	101	54	149
	5.0	113	132	75	101	54	149
	(5.0)	100	131	72	101	54	149
	(10.0)	94	130	70	101	54	149
Цена на гориво	10.0	110	137	90	110	54	149
	5.0	108	134	82	106	54	149
	(5.0)	104	129	65	97	54	149
	(10.0)	102	126	57	92	54	149

Диапазонът от стойности на LCOE за всеки сценарий е показан графично и на Фигура 19.

Фигура 19. Диапазон на изменение на LCOE в сценариите за чувствителност

2.4. Анализ на резултатите

LSOE анализът е полезен инструмент за сравнение на различни технологии въз основа на пълните им разходи за изграждане и експлоатация. При направените допускания в базовия сценарий (преди анализа на чувствителността) подходяща комбинация за трансформация на пълната мощност на съществуващата централа би била изграждането на соларен парк, преобразуването на един блок към работа с биомаса и изграждането на нова газова централа.

LSOE обаче не може да служи за взимане на окончателно инвестиционно решение, защото не отчита много фактори като приноса на дадена технология за стабилността на системата, енергийната независимост, ефекта върху заетостта, екологичния отпечатък, административни механизми и регулаторни ограничения, степента на развитие на технологията и потенциала за приложението ѝ. Въпреки това LCOE онагледява структурата на разходите за всяка технология и е полезен инструмент за насочени мерки и действия. Например, инвестициите в технологии с преобладаващо капиталова компонента биха могли да бъдат подпомогнати, за да са по-конкурентни на пазарен принцип, което постига целта за привличане на частни инвестиции и намалява потенциални негативни ефекти върху цената на електроенергията (Kearns, Liu, & Consoli, 2021).

Показателен пример за ограниченията на LCOE методологията за взимане на решение е сравнението между инвестициите във фотоволтаичен парк (LCOE 54 евро/MWh) и фотоволтаичен парк в комбинация с батерия (LCOE 149 евро/MWh). LCOE анализът показва, че фотоволтаичният парк е по-конкурентен от икономическа гледна точка. Въпреки това батерията позволява балансирането на системата в периоди, когато е най-необходимо, което увеличава добавената стойност на актива.

Сравнението между газова мощност и настоящата въглищна мощност или въглищна мощност в комбинация със CCS също показва някои ограничения на LCOE анализа. При заложените предположения нова газова централа (LCOE 73 евро/MWh) би била по-конкурентна от съществуващата мощност (LCOE 106 евро/MWh) или от вариант със CCS (131 евро/MWh). Освен това тя има по-малък въглероден отпечатък заради по-ниските емисии CO₂ и заради потенциалната възможност да намали емисиите си чрез съвместно изгаряне на природен газ и водород, по-маневрена е и ефективна, което би допринесло значително не само за предоставяне на базова енергия, но и за балансиране на системата. Въпреки техническите и екологичните си предимства, новата газова мощност би увеличила зависимостта от внос на енергоносители и експозицията към промяна на цените на горивото. Освен това не може да запази и съществуващите работни места поради нуждата от значително по-малко персонал за експлоатация и поддръжка. Важна предпоставка за изграждането на газова мощност въобще е наличието на довеждаща инфраструктура, която е отговорност на газовия преносен оператор, и извън контрола на потенциален инвеститор. Аналогично, за CCS проект е необходимо детайлно геоложко проучване за доказване наличието на подходящи формации за съхранение на уловените емисии CO₂ в близост до централата. LCOE не отчита и възможните трудности в привличане на дългово или безвъзмездно финансиране както за газови проекти, така и за въглищни централи със CCS. В допълнение CCS технологиите представляват особена трудност поради относително

слабата си степен на развитие, високите инвестиционни разходи и необходимостта от подходящ терен за съхранение. Неблагоприятната регулаторна среда за мощности на изкопаеми горива, предизвикана от климатичните политики на ЕС, като цяло създава несигурност за инвеститорите и прави тези проекти непривлекателни, независимо от стойностите на LCOE.

Преобразуването към работа с биомаса (LCOE 101 евро/MWh) е сравнително конкурентен вариант, тъй като централата би работила с местен възобновяем ресурс, запазвайки енергийната независимост и съществуващата заетост, като същевременно ще намали и емисиите CO₂. Освен това потенциалът за комбинация със CCS отваря допълнителни възможности за инвестиции в иновативен проект, напълно съвместим с целите за декарбонизация. Основните предизвикателства обаче са наличието на достатъчен ресурс на суровина с необходимите качествени показатели и развитието на устойчива верига на доставките. Тези недостатъци на проекта не са отчетени в LCOE анализа, но биха имали решаващо значение при взимане на инвестиционното решение.

3. Алтернативна сравнителна оценка чрез многокритериален анализ

Сравнителен анализ между технологиите, който отчита други важни фактори, може да бъде извършен чрез точкова система (Тотев, 2014). Избраните критерии са, както следва:

- *Принос за енергийна независимост и сигурност* – 3 точки за местен ресурс, 0 – за внос на гориво;
- *Технически възможности за балансиране на системата* – 3 точки за технологиите с диспечерируем товар; 0 – за ВЕИ;
- *Намаление на емисии CO₂* – 3 точки за нулеви емисии; между 2.5 и 0 точки за технологиите, отделящи емисии CO₂;
- *Запазване на работни места* – 3 точки за технологиите, които позволяват запазване или дори увеличаване на работните места;
- *Етап на развитие на технологията* – 3 точки за широко разпространени технологии; 2 точки за технологии в начален етап на приложение;
- *Необходимост от допълнителни проучвания/инвестиции в инфраструктура* – този фактор отчита необходимостта от проучвания за доказване на потенциал (за съхранение при CCS или за наличностите на биомаса) и за изграждане на инфраструктура (газ);
- *Наличие и достъп до основно гориво* – 3 точки за местен ресурс; 2 точки за вносен ресурс или за такъв с усложнена логистика; 1 точка за ВЕИ;
- *Остатъчен полезен живот* – 3 точки за новоизградени активи; 1,5 точки за биомаса заради предположението за кратко удължение на полезния живот на съществуващия актив; 1 точка – за съществуващата централа и ограничения ѝ полезен живот, включително в комбинация със CCS;
- *Съпоставимост с климатични политики на ЕС* – 0 точки за въглища, 1 точка за природен газ и CCS, което отразява моментната несигурност за бъдещото им приложение;

- *Икономически показатели* – 3 точки за LCOE под прогнозната пазарна цена; 1 точка за гранични стойности; 0 точки за LCOE над пазарната цена.

Резултатите от анализа са онагледени в Таблица 18:

Таблица 18. Сравнение на разглежданите сценарии, съгласно многокритериалния анализ

Критерий	Status Quo	Status Quo + CCS	CCGT 475 MW	Biomass 227 MW	PV 200 MW	PV 200 MW + Батерия
Енергийна независимост и сигурност	3	3	0	3	3	3
Балансиране на системата	3	3	3	3	0	2
Намаление на емисии CO ₂	0	2,5	2	3	3	3
Запазване на работни места	3	3	1	3	1	1
Етап на развитие на технологията	3	2	3	3	3	2
Необходимост от допълнителни проучвания/инвестиции в инфраструктура	3	0	1	1	2	2
Наличие и достъп до основно гориво	3	3	2	2	1	1
Остатъчен полезен живот	1	1	3	1,5	3	3
Съпоставимост с климатични политики на ЕС	0	1	1	3	3	3
Икономически показатели (LCOE vs. пазарна цена)	0	0	1	0	3	0
Общо	19	18,5	17	22,5	22	20

При еднаква тежест на всички критерии проектът за преобразуване към биомаса събира най-много точки, следван от фотоволтаичен парк самостоятелно и в комбинация с батерия, които общо отговарят за около 400 MW. За останалата част от мощността от около 400 MW би могло да се анализира инсталиране на CCS съоръжение на два от съществуващите блокове, в случай че се спазва точковото подреждане при направените предположения.

Следва да се отбележи, че тежестта на всеки фактор би била различна за различните заинтересовани страни, което би променило и окончателния резултат. Например от гледна точка на държавата приоритети биха били енергийната независимост и запазването на работните места. Служителите и синдикалните организации очевидно биха поставили повече тежест на запазването на работните места, а електроенергийният системен оператор – на възможностите за поддържане на баланса в системата. Частен инвеститор от друга страна вероятно би се фокусирал върху технико-икономическите критерии и регулаторната рамка с цел максимизиране на печалбата, но и върху въглеродния отпечатък на технологията, за да отговори на обществените нагласи за опазване на околната среда. Поради това, въпреки че подобна точкова система отчита влиянието на множество важни фактори, нейните недостатъци са главно в субективния характер на критериите и тяхната оценка. Подобен анализ дори може да предизвика и конфликти между заинтересованите страни, което онагледява значимостта за намиране на консенсусно решение и отчитане на

интересите на всички засегнати. Поради това, за да се прескочат някои от ограниченията на подобен критериален анализ, следва на отделните критерии да се придаде различна относителна тежест.

Ето защо е необходимо отговорните институции да изготвят стратегия за нисковъглероден преход и да създадат ясна рамка, въз основа на която частните инвеститори да анализират конкретни проекти. Пример за такава визия би било държавно решение, че ще се предостави подкрепа за проучване и изграждане на CCS съоръжение с цел да се запази съществуването на въглищните централи за възможно най-дълъг срок, като междуременно се допринася и за климатичните цели на ЕС. Чрез създаване на предвидимост и подходящи политики за подкрепа на рискови проекти, държавата би могла да мобилизира частни инвестиции.

4. Заключение

Анализираните възможности за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ „КГМИЗ“ са:

1. Сценарий със система за улавяне и съхранение на емисии CO₂;
2. Сценарий „Нова газова централа с комбиниран цикъл“;
3. Сценарий „Преобразуване на един енергиен блок за работа с биомаса“;
4. Сценарий „Изграждане на фотоволтаичен парк“;
5. Сценарий „Изграждане на фотоволтаичен парк в комбинация с батерия“

Тези сценарии са сравнени посредством следните методи:

- качествен SWOT анализ на силните и слабите страни, и възможностите и заплахите пред всяка възможност;
- икономическа оценка на избраните технологии чрез LCOE анализ;
- алтернативен качествен многокритериален анализ на избрани важни фактори.

Съгласно SWOT анализа всяка от разгледаните възможности може да бъде приложена самостоятелно или в комбинация с останалите, така че частично или напълно да се замести или преобразува настоящата мощност на ТЕЦ КГМИЗ.

Съгласно икономическия LCOE анализ най-висока стойност на LCOE е получена за комбинацията от фотоволтаичен парк с батерия (149 евро/MWh), следвана от добавянето на CCS съоръжение към съществуващата мощност (131 евро/MWh), преобразуването на един блок за работа с биомаса (101 евро/MWh), а най-ниската стойност е изчислена за изграждането на фотоволтаичен парк (54 евро/MWh). За по-информативно сравнение е изчислено LCOE на съществуващата мощност в моментното ѝ състояние (106 евро/MWh). При критерий за най-ниска стойност подходяща комбинация за трансформация на пълната мощност на съществуващата централа би била комбинация от изграждането на соларен парк, нова газова централа и преобразуването на един блок към работа с биомаса. Анализът на чувствителността обаче показва значителен риск от промяна в капиталовите разходи на фотоволтаичния парк, в цената на горивото за нова газова централа и в качествените показатели на горивото при преобразуване към работа с биомаса. Това налага предприемането на мерки за управление на тези рискове.

Многокритериалният анализ отчита значението на фактори, които не могат да бъдат отразени в икономическия LCOE анализ, като принос към енергийната независимост и сигурност, намаление на емисиите CO₂, запазване на работни места и др. Проектът за преобразуване към биомаса събира най-много точки, следван от фотоволтаичен парк самостоятелно и в комбинация с батерия, които общо могат да заменят около половината от настоящата инсталирана мощност. За останалата част би могло да се анализира инсталиране на CCS съоръжение на два от съществуващите блокове, в случай че се спазва точковото подреждане при направените предположения.

Извършените анализи дават отправна точка за последващи действия преди взимането на инвестиционно решение. LCOE онагледява структурата на разходите за всяка технология и е полезен инструмент за насочени мерки и допълнителни анализи. Многокритериалният анализ представя множеството фактори, които следва да се вземат предвид при избора на технологии за нисковъглеродна трансформация, и онагледява значимостта за намиране на консенсусно решение и отчитане на интересите на всички засегнати. Ето защо е необходимо отговорните институции да създадат ясна рамка, въз основа на която частните инвеститори да анализират конкретни проекти.

Заклучения и последваща работа

ЕС е световен лидер в опазването на околната среда и постепенно въвежда все по-амбициозни цели и по-строги политики по отношение на ограничаването на емисиите на парникови газове и постигането на климатична неутралност. Тези цели предполагат значителна трансформация най-вече на енергийния сектор, който заема над 75% дял от общите емисии на парникови газове в ЕС. Въглищните електроцентрали са основният замърсител в сектора поради високото съдържание на въглерод и други вещества в горивото. ЕС прилага икономически методи за изтласкване на тези производители от пазара чрез налагане на цена за въглеродните емисии, ограничения върху емисиите от други вредни газове и насочване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници чрез схеми за подкрепа и целенасочена политика за устойчиво финансиране. Тези динамики налагат необходимостта от трансформация или замяна на съществуващите въглищни централи, които не са способни да работят устойчиво на пазара в условията на все по-строги ограничения за емисиите на парникови газове.

Енергийната сигурност и независимост на България са силно зависими от лигнитните централи в комплекса „Марица-изток“, тъй като те осигуряват средно около 40% от производството на електроенергия с местен, леснодостъпен и евтин ресурс. Те са основни диспечерируеми мощности – доставчици на услуги за балансиране и регулиране на електроенергийната система. Не на последно място комплексът „Марица-изток“ осигурява качествена заетост в старозагорския регион за десетки хиляди служители. Въпреки приноса си за енергийния сектор обаче въглищните централи са едни от най-значимите източници на емисии парникови газове. Извеждането им от експлоатация в условията на засилените политики за декарбонизация на ЕС без заместващо решение, което осигурява сравнима производствена мощност и диспечерируеми способности, излага на риск енергийната сигурност на страната. Енергийната независимост също би била застрашена, в случай че се разчита на вносни енергийни ресурси, което може да доведе до съществени изменения в цената на електроенергията и дори преустановяване на доставките.

Една от въглищните централи в комплекса „Марица-изток“ е ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, която е ключова мощност за стабилността на електроенергийната система с дял от над 10% в местното производство на електроенергия.

Настоящите дългосрочни цели на България за продължаване експлоатацията на 60% от настоящата инсталирана мощност на лигнитните централи към 2030 г. в сравнение с 2020 г. може да се окажат трудни за изпълнение предвид амбицията за постигане на климатична неутралност до 2050 г., която съответства на ангажиментите по Парижкото споразумение, а и на обществените нагласи за опазване на околната среда. Развитието на регулаторната рамка, държавните политически приоритети и обществените нагласи към опазване на околната среда налагат необходимостта от трансформация на съществуващите въглищни централи или извеждането им от експлоатация и замяната с нови мощности.

В резултат на извършения литературен обзор са идентифицирани основните технологични възможности за извършване на нисковъглеродна трансформация на въглищни ТЕЦ. Те са улавянето и съхранението на въглеродния диоксид, промяната на горивната база от

въглища на биомаса, изграждане на нова ТЕЦ, изгаряща природен газ, и изграждането на фотоволтаичен парк. Установени са и други технологични възможности като газификация на въглищата или използване на водо-въглищно гориво, известни като чисти въглищни технологии, които спомагат за намаляване на вредните емисии от производството на електроенергия с въглища и способстващи за запазване на въгледобива.

Въз основа на извършеното обзорно проучване за възможностите за нисковъглеродна трансформация на въглищни електроцентрали чрез преобразуване или заместване с нови нисковъглеродни мощности е извършен сравнителен анализ, целящ да определи приложимостта на конкретните решения в обекта на изследването – ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Тази задача е изпълнена чрез прилагането на инструментариума на SWOT анализа.

В резултат на извършения SWOT анализ е формулиран изводът, че всяка от разгледаните възможности може да бъде приложена самостоятелно или в комбинация с останалите, така че частично или напълно да се замести или преобразува настоящата мощност на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Поради това, като предмет на икономическия анализ са дефинирани следните сценарии за прилагане на технологични решения за декарбонизация на производството на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“:

1. Сценарий със система за улавяне и съхранение на емисии CO₂;
2. Сценарий „Нова газова централа с комбиниран цикъл“;
3. Сценарий „Преобразуване на един енергиен блок за работа с биомаса“;
4. Сценарий „Изграждане на фотоволтаичен парк“;
5. Сценарий „Изграждане на фотоволтаичен парк в комбинация с батерия“.

Анализирано е и съществуващото положение чрез сценарий „Текущо състояние“, който е използван като база за сравнение. Анализът е допълнен чрез многокритериален анализ.

Резултатите от икономическия анализ сочат, че при критерий за най-ниска стойност подходяща комбинация за трансформация на пълната мощност на съществуващата централа би била комбинация от изграждането на фотоволтаичен парк, нова газова централа и преобразуването на един блок към работа с биомаса. Анализът на чувствителността обаче показва значителен риск от промяна в капиталовите разходи на фотоволтаичния парк, в цената на горивото за нова газова централа и в качествените показатели на горивото при преобразуване към работа с биомаса.

Резултатите от многокритериалния анализ сочат, че при еднаква тежест на всички критерии проектът за преобразуване към биомаса събира най-много точки, следван от фотоволтаичен парк самостоятелно и в комбинация с батерия, които общо отговарят за около 400 MW. За останалата част от мощността от около 400 MW би могло да се анализира инсталиране на CCS съоръжение на два от съществуващите блокове, в случай че се спазва точковото подреждане при направените предположения.

На тази основа може да се формулира изводът, че възможен вариант за трансформацията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ би бил комбинация от разглежданите

възможности, които могат да бъдат изпълнени поетапно. Около половината от настоящата мощност може да бъде заместена чрез преобразуване на един съществуващ блок към работа с биомаса и с изграждането на фотоволтаичен парк, потенциално допълнен с батерия за съхранение на електроенергията при наличието на подходяща финансова подкрепа.

Останалата част от мощностите би било препоръчително да се заменят или преобразуват с диспечерируеми мощности, които осигуряват базов товар и балансират системата в условията на нарастващо проникване на ВЕИ.

С получаването на тези резултати са решени поставените задачи и е постигната целта на магистърската теза – идентифицирани са приложими решения за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-изток 3“, изследвана е тяхната икономическа ефективност и са оценени възможностите за прилагането им.

Каква технология ще се избере зависи най-вече от стратегическите решения на държавно ниво, които ще дадат посоката за инвестиции. В случай че затварянето на комплекса „Марица-изток“ се отложи за по-дълъг хоризонт, би било добре да се продължи с възможността за CCS при условие, че се осигури безвъзмездно финансиране. При решение за скорошно преустановяване работата на въглищните централи, природният газ би имал основна роля като заместващо преходно гориво, което да осигури сигурността и стабилността на системата. Този вариант трябва да бъде съпътстван със задълбочен анализ за ефекта върху зависимостта на страната от вноса на енергийни ресурси, възможностите за устойчива доставка на горивото и с програми за осигуряване на заетост на загубените работни места.

Окончателно решение за трансформация на „КонтурГлобал Марица Изток 3“, както за всяка друга подобна мощност, може да бъде взето след извършването на детайлни анализи за:

- техническата изпълнимост на всяка опция;
- финансово моделиране на паричните потоци въз основа на точни прогнози за пълните разходи за инвестиции, експлоатация и поддръжка;
- възможности за сключване на дългосрочни договори за продажба;
- проучване за наличието на достатъчно суровина (газ, биомаса) и потенциала за съхранение на CO₂;
- възможности за сключване на дългосрочни договори за доставка на гориво, които да обезпечават необходимите количества основно гориво и да хеджират ценовия риск;
- наличието на атрактивно дългово или безвъзмездно финансиране чрез механизми за подпомагане.

Преди всичко обаче инвеститорите се нуждаят от предвидимост, стабилна регулаторна среда и правилно структурирани стимули за устойчиви инвестиции, съвместими с европейските изисквания като таксономията за устойчиви инвестиции и правилата за държавна помощ. Необходима е дългосрочна стратегия за декарбонизацията на енергийния сектор в България, която дава индикация за оптималния микс от заместващи технологии

Възможности за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

въз основа на анализ, който отчита всички фактори като разходна ефективност, екологичен отпечатък, ефект върху енергийната независимост и сигурност, социална заетост, и съответства на приложимите климатични цели на ЕС.

Използвана литература

- ACER. (2020). *ACER-CEER Market Monitoring Report (MMR) 2019*. Ljubljana: Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
- Bedilion, R. (2017). Technology Considerations for Coal-to-Natural Gas Conversions. *EIA Energy Conference 2017*. US Energy Information Administration.
- Beutel, J., Kurwan, J., Wehnert, T., & al. (2021). *Toolkit: Technology options. Transforming industries in coal regions for a climate-neutral economy*. European Commission.
- Black, R., & al. (2021). *Taking Stock: A global assessment of net zero targets*. Oxford: Energy & Climate Intelligence Unit and Oxford Net Zero.
- Bohan, K., & al. (2020). *Hydrogen Power with Siemens Gas Turbines. Reliable carbon-free power with flexibility*. Erlangen, Houston: Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG & Siemens Energy Inc.
- Buchsbaum, L. (2018). The Shift from Coal to Biomass Is on in Europe. *Power*, 162(6).
- Budinis, S., & al. (2018). An assessment of CCS costs, barriers and potential. *Energy Strategy Reviews*, 22, 61-81.
- Bui, M., & al. (2018). Carbon capture and storage (CCS): the way forward. *Energy and Environmental Science*, 11, 1062-1176.
- Croatian Presidency of the Council of the EU. (March 2020 r.). Long-term low greenhouse gas emission development strategy of the European Union and its Member States. *Submission by Croatia and the European Commission on behalf of the European Union and its Member States*.
- De Vita, A., & al. (2021). *EU reference scenario 2020. Energy, transport and GHG emissions : trends to 2050*. Brussels: European Commission (Directorate-General for Climate Action, Directorate-General for Energy, Directorate-General for Mobility and Transport).
- Delbeke, J., & Vis, P. (2015). *EU Climate Policy Explained*. London and New York: Routledge.
- DG Energy. (2021). *Energy statistical country datasheets, Excel data file*. Изтеглено на септември 2021 г. от https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/energy-statistical-pocketbook_en
- DG Energy. (2021a). EU energy in figures. Statistical pocketbook 2021. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- DG Energy. (2021b). *Quarterly Report on European Gas Markets. First quarter of 2021*. Brussels: Directorate-General for Energy, Unit A.4, Market Observatory for Energy, European Commission.
- DIW Berlin. (2019). *Phasing Out Coal in the German Energy Sector. Interdependencies, Challenges and Potential*. Berlin, Wuppertal: DIW Berlin; Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy; Ecologic Institute.
- DNV. (2021). *Energy Transition Outlook 2021. Technology Progress Report*. Høvik: DNV.
- Drax Group. (2018). *Drax moves closer to coal-free future with unit four conversion*. Retrieved from https://www.drax.com/press_release/drax-moves-closer-coal-free-future-unit-four-conversion/
- Drax Group. (2021). *Drax and Mitsubishi Heavy Industries sign pioneering deal to deliver the world's largest carbon capture power project*. Изтеглено на August 2021 г. от https://www.drax.com/press_release/drax-and-mitsubishi-heavy-industries-sign-pioneering-deal-to-deliver-the-worlds-largest-carbon-capture-power-project/
- Drax Group. (2021a). *Annual Report and Accounts 2020*. Selby, North Yorkshire, UK: Drax Group Plc.

- EC. (2016). Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms. *Commission Staff Working Document SWD(2016)385 final*. Brussels: European Commission.
- EC. (2019). The European Green Deal. *Communication from the Commission COM(2019) 640 final*. Brussels: European Commission.
- EC. (2020). Assessment of the final national energy and climate plan of Bulgaria. *Commission Staff Working Document SWD(2020) 901 final*. Brussels: European Commission.
- EC. (2020a). Commission Staff Working Document. Country Report Bulgaria 2020. European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011. *SWD(2020) 501 final*. Brussels: European Commission.
- EC. (2020b). *EU Reference Scenario 2020, Main Outputs – technology assumptions, Excel data files*. Изтеглено на September 2021 г. от <https://ec.europa.eu>: https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/energy-modelling/eu-reference-scenario-2020_en
- EC. (2020c). Impact Assessment accompanying the document: Stepping up Europe’s 2030 climate ambition - Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people. *Commission Staff Working Document SWD/2020/176 final*. Brussels: European Commission.
- EC. (2020d). Communication from the Commission. Stepping up Europe’s 2030 climate ambition. Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people. *COM(2020) 562 final*. Brussels: European Commission.
- EC. (2020e). Communication from the Commission. Sustainable Europe Investment Plan, European Green Deal Investment Plan. *COM(2020) 21 final*. Brussels: European Commission.
- EC. (2020f). *The Just Transition Mechanism: making sure no one is left behind*. Изтеглено на September 2021 г. от <https://ec.europa.eu>: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_en
- EC. (2020g). The Just Transition Mechanism: Making Sure No One Is Left Behind. Brussels: European Commission.
- EC. (2021). *EU Emissions Trading System (EU ETS)*. Изтеглено на August 2021 г. от <https://ec.europa.eu>: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
- EC. (2021a). Communication from the Commission. Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality. *COM(2021) 550 final*. Brussels: European Commission.
- EC. (2021b). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC, and repealing Council Directive (EU) 2015/652. *COM(2021) 557 final*. Brussels: European Commission.
- ECB. (2021). *Economic Bulletin, Issue 5*. Frankfurt am Main: European Central Bank.
- EEA. (2021). Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2019 and inventory report 2021. *EEA/PUBL/2021/066*. Copenhagen: European Environment Agency.
- EEX. (2021). *Emission Spot Primary Market Auction Report 2021, Excel Data Sheet*. Изтеглено на септември 2021 г. от <https://www.eex.com>: <https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/eua-primary-auction-spot-download>
- EIA. (August 2020 г.). Изтеглено на August 2021 г. от More than 100 coal-fired plants have been replaced or converted to natural gas since 2011: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=44636>
- ENTSO-E. (2021). *Transparency platform. Installed capacity per production type*. Свалено от <https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/installedGenerationCapacityAggregation/show?name=&default>

Value=false&viewType=TABLE&areaType=BZN&atch=false&dateTime.dateTime=01.01.2020+00:00|UTC|YEAR&dateTime.endDateTime=01.01.2020+00:00|UTC|YEAR&area.values

- Georgiev, G. (2008). CO₂ Emissions and Geological Storage Options in Bulgaria. *Slovak Geological Magazine*, 43-52.
- Global CCS Institute. (2021). *Global Status of CCS report 2020*. Melbourne: Global CCS Institute.
- Global CCS Institute. (2021a). *CCS Facilities Database*. Изтеглено на септември 2021 г. от <https://co2re.co/>: <https://co2re.co/FacilityData>
- Hancher, L., De Hauteclocque, A., & Sadowska, M. (2015). *Capacity Mechanisms in the EU Energy Market. Law, Policy, and Economics*. Oxford: Oxford University Press.
- HBR. (2015). *Harvard Business Review. HBR Tools SWOT Analysis*. Harvard: Harvard Business School Publishing.
- HUDEX. (2021). *HUDEX Hungarian Derivative Energy Exchange Market Data*. Изтеглено на август 2021 г. от <https://hudex.hu/>: <https://hudex.hu/en/market-data/power/daily-data#year>
- ICE. (2021). *ICE Intercontinental Exchange Report Center*. Изтеглено на август 2021 г. от <https://www.theice.com/>: <https://www.theice.com/marketdata/reports/159>
- IEA. (2020). *European Union 2020. Energy Policy Review*. Paris: International Energy Agency.
- IEA. (2021). *Net Zero by 2050. A roadmap for the global energy sector*. Paris: International Energy Agency.
- IEA; NEA. (2020). *Projected Costs of Generating Electricity 2020*. Paris: International Energy Agency and Nuclear Energy Agency.
- IRENA. (2017). *Cost-competitive renewable power generation: Potential across South East Europe*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
- IRENA. (2021). *Renewable Power Generation Costs in 2020*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
- Jones, C., Piebalgs, A., & Conti, I. (July 2021 г.). Taxonomy and natural gas: a fact-based approach to drive sustainable solutions. *Policy Brief*(35).
- Kapetaki, Z., Ruiz, P., & al. (2020). *Clean energy technologies in coal regions: Opportunities for jobs and growth: Deployment potential and impacts*. Luxembourg: Publications Office of the EU.
- Kearns, D., Liu, H., & Consoli, C. (2021). *Technology readiness and costs of CCS*. Melbourne: Global CCS Institute.
- Kost, C., & al. (2021). *Levelized Cost of Electricity for Renewable Energy Technologies*. Freiburg: Fraunhofer ISE.
- Leonardo Technologies. (2020). *Bulgaria Power Plant Study for United States Department of Energy*.
- Marcu, A., & al. (2019). *Implementation of the funding mechanisms in the fourth phase of the EU ETS: state of play*. Brussels: European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition.
- McMahon, & al. (2011). Natural Gas Conversions of Existing Coal-Fired Boilers. *Power*, 155(8).
- Minsky, L., & Aron, D. (2021). *Are You Doing the SWOT Analysis Backwards?* Harvard: Harvard Business Review.
- NMPE. (2020). *Longship – Carbon capture and storage*. Oslo: Norwegian Ministry of Petroleum and Energy.
- Nunes, L. J. (2020). Potential of Coal–Water Slurries as an Alternative Fuel Source during the Transition Period for the Decarbonization of Energy Production: A Review. *Applied Sciences*(10), 2470.
- Pacthod, D., & Pinner, D. (May 2021 г.). Time is running out for business leaders who don't have a 'net zero' strategy. *McKinsey Sustainability*.
- Perez, V. (2021). *Natural Gas Cleanliness*. Erlangen: Siemens Energy.

- Powernext. (2021). *Spot market data, Day-Ahead and Weekend*. Изтеглено на септември 2021 г. от <https://www.powernext.com/>; <https://www.powernext.com/spot-market-data>
- PwC. (2021). Обсъждане на предварителни хипотези, приоритети и подприоритети - Област Стара Загора. *Проект за Техническа помощ за подготовка на териториални планове за справедлив преход в България*.
- Quezada, L. E., & al. (2019). Measuring performance using SWOT analysis and balanced scorecard. *Procedia Manufacturing*, 39, 786-793.
- Scarlat, N., & al. (2019). *Brief on biomass for energy in the European Union*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Siddi, M. (2020). *The European Green Deal: Assessing its current state and future implementation*. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs.
- Siemens. (2019). *Siemens gas turbine portfolio. SGT5-4000F heavy duty gas turbine*. Erlangen: Siemens Energy.
- Thomson Financial. (2003). Maritza East III, the first private power deal in Bulgaria. *Project Finance International*(264). Thomson Financial.
- Tzelepi, V., & al. (2020). Biomass Availability in Europe as an Alternative Fuel for Full Conversion of Lignite Power Plants: A Critical Review. *Energies*(13), 3390; <https://doi.org/10.3390/en13133390>.
- Vögele, S., & al. (2018). Transformation pathways of phasing out coal-fired power plants in Germany. *Energy, Sustainability and Society*, 8(25), <https://doi.org/10.1186/s13705-018-0166-z>.
- World Bank. (2020). *Global Solar Atlas, data for Iskritsa site*. Изтеглено на август 2021 г. от <https://energydata.info/>: <https://globalsolaratlas.info/map?s=42.12,26.04&m=site&c=42.12,26.04,11&pv=ground,180,33,1000>
- Xu, M., Chow, E., & Groom, N. (9 June 2021 г.). Global supply chain squeeze, soaring costs threaten solar energy boom. *Reuters*.
- Бинев, И., & Георгиева, Н. (2013). Енергийно оползотворяване на дървесна биомаса. *International Conference on Technics, Technologies and Education 2013* (стр. 421-430). Тракийски университет - Стара Загора.
- БНЕБ. (2021). *Пазарен сегмент "Ден напред" - Цени и количества, данни за пазара в Excel*. (Българска независима енергийна борса) Изтеглено на август 2021 г. от <https://ibex.bg/>: <https://ibex.bg/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4/%d0%bf%d0%b0%d0%>
- Бойчева, С. (2011). *Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти*. София: Технически университет – София.
- Булгартрансгаз. (2021). *Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2021 – 2030 г.* София: Булгартрансгаз ЕАД.
- ДВ. (2015). *ЗАКОН за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, посл. изм. бр. 14/20.02.2015, Държавен вестник*. Народно събрание на Република България.
- ЕК. (2021). *Европейски зелен пакт, Хронология*. Изтеглено на август 2021 г. от <https://ec.europa.eu/>: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
- ЕСО. (2021). *План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021 – 2030 г.* София: Електроенергийен системен оператор ЕАД.

- Згурева, Д., & Бойчева, С. (2014). ТЕЦ с нулеви емисии чрез синтез на зеолити от пепелта получена от изгаряне на въглища и прилагането им за улавяне на въглероден диоксид. *Сборник "Научна конференция на ЕМФ 2014"* (стр. 132-139). Технически университет - София.
- Згурева, Д., & Бойчева, С. (2020). Оползотворяване на въглеродните емисии от конвенционални електрически централи за производство на синтетични горива: обзор. *Сборник "Енергиен форум 2020"* (стр. 270-293). Научно-технически съюз на енергетиците в България.
- ИАОС. (2021). *Национален доклад по инвентарицията на парниковите газове в България*. София: Изпълнителна агенция по околна среда.
- КГМИЗ. (2017). *Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2016 г.* Медникарово: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.
- КГМИЗ. (2018). *Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2017 г.* Медникарово: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.
- КГМИЗ. (2019). *Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2018 г.* Медникарово: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.
- КГМИЗ. (2020). *Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2019 г.* Медникарово: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.
- КГМИЗ. (2021). *Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2020 г.* Медникарово: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.
- КГМИЗ. (2021а). *Годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително № 52/2005 г.* Медникарово: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.
- КЕВР. (2020). *Годишен доклад за Европейската комисия*. София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- КЕВР. (2020а). *Решение № И2-Л-086/02.07.2020 г. за изменение и продължаване срока на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „ТЕЦ Варна“ ЕАД*. София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- КЕВР. (2021). *Решение № Ц-26/01.07.2021 г. за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия*. София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- КЕВР. (2021а). *Годишен доклад за Европейската комисия*. София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- КЕВР. (2021b). *Решение № Ц-13 от 21.04.2021 г. за утвърждаване на „Булгаргаз“ ЕАД на цена за месец април на 2021 г.* София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- КЕВР. (2021c). *Решение № Ц-14 от 01.05.2021 г. за утвърждаване на „Булгаргаз“ ЕАД на цена за месец май на 2021 г.* София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- КЕВР. (2021d). *Решение № Ц-17 от 01.06.2021 г. за утвърждаване на „Булгаргаз“ ЕАД на цена за месец юни на 2021 г.* София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- КЕВР. (2021e). *Решение № Ц-24 от 01.07.2021 г. за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за месец юли на 2021 г.* София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- КЕВР. (2021f). *Решение № Ц-32 от 01.08.2021 г. за утвърждаване на „Булгаргаз“ ЕАД на цена за месец август на 2021 г.* София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- КЕВР. (2021g). *Решение № Ц-34 от 01.09.2021 г. за утвърждаване на „Булгаргаз“ ЕАД на цена за месец септември на 2021 г.* София: Комисия за енергийно и водно регулиране.

- КЕВР. (2021h). *Решение № Ц-25/01.07.2021 г. относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници*. София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- КЕВР. (2021j). *Решение № Ц-27/01.07.2021 г. за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"*. София: Комисия за енергийно и водно регулиране.
- Копрев, И. (2021). *Решения, възможности и предизвикателства пред прехода към чиста енергия*.
- Куюмджиев, Д. (2018). Възможност за екологизиране на ТЕЦ на въглища и течни горива. *Енергетика*(1), 28-33.
- Куюмджиев, Д. (2020). Бъдещето на въглищните централи в България. *Енергетика. Електроенергийни ракурси*(4), 22-30.
- Кънев, Д. (2019). Газификацията на въглища като алтернатива за генерация на енергия. *Сборник "Научна конференция ЕМФ 2019"* (стр. 20-26). Технически университет - София.
- Министерски съвет. (2009). *Постановление № 181/20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност*.
- Министерски съвет. (2021). *Национален план за възстановяване и устойчивост, версия 1.3*.
- Министерство на енергетиката. (2020). *Интегриран Национален план в областта на енергетиката и климата 2021 г. – 2030 г.*
- Министерство на енергетиката. (2021). *Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.*
- ММИ. (2017). *Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2016 г.* Раднево: Мини Марица Изток ЕАД.
- ММИ. (2018). *Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2017 г.* Раднево: Мини Марица Изток ЕАД.
- ММИ. (2019). *Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2018 г.* Раднево: Мини Марица Изток ЕАД.
- ММИ. (2020). *Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2019 г.* Раднево: Мини Марица Изток ЕАД.
- ММИ. (2021). *Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2020 г.* Раднево: Мини Марица Изток ЕАД.
- ОВЕС. (2009). Директива 2009/29/ЕО за изменение на Директива 2003/87/ЕО. *Официален вестник на Европейския съюз*(L140/05.06.2009), 63-87. Брюксел: Publishing Office of the EU.
- ОВЕС. (2009а). Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. *Официален вестник на Европейския съюз*(L140/05.06.2009), 16-62. Брюксел: Publishing Office of the EU.
- ОВЕС. (2012). Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. *Официален вестник на Европейския съюз*(L315/14.11.2012), 1-56. Брюксел: Publishing Office of the EU.
- ОВЕС. (2017). Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 на Комисията за формулиране на заключения за най-добри налични техники за големи горивни инсталации съгласно Директива 2010/50/ЕС. *Официален вестник на Европейския съюз*(L212/17.08.2017), 1-82. Брюксел: Publishing Office of the EU.

- ОВЕС. (2018). Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. *Официален вестник на Европейския съюз(L328/21.12.2018)*, 82-209. Брюксел: Publishing Office of the EU.
- ОВЕС. (2019). Регламент (ЕС) 2019/943 относно вътрешния пазар на електроенергия. *Официален вестник на Европейския съюз(L158/14.06.2019)*, 54-124. Брюксел: Publishing Office of the EU.
- ОВЕС. (2020). Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции. *Официален вестник на Европейския съюз(L198/22.06.2020)*, 13-43. Брюксел: Publishing Office of the EU.
- ОВЕС. (2021). Регламент (ЕС) 2021/1119 за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата (Европейски закон за климата). *Официален вестник на Европейския съюз(L243/09.07.2021)*, 1-51. Брюксел: Publishing Office of the EU.
- ОВЕС. (2021a). Регламент (ЕС) 2021/1056 за създаване на Фонда за справедлив преход. *Официален вестник на Европейския съюз(L231/30.06.2021)*. Брюксел: Publishing Office of the EU.
- Попов, Д. (2013). Относно производството на електроенергия с улавяне на въглеродните емисии чрез изгаряне на лигнитни въглища от "Марица-изток" с технически кислород. *Енергетика(6)*, 25-30.
- Тотев, Т. (2014). Възможности за комбинирано изгаряне на въглища и биомаса в котли ТПЕ-212 в ТЕЦ „Варна“. *Сборник "Научна конференция на ЕМФ 2014"* (стр. 68-75). Технически университет - София.
- Тотев, Т. (2014a). Моделно изследване на възможни варианти за комбинирано изгаряне на въглища и биомаса в котли ТПЕ-212 в ТЕЦ „Варна“. *Сборник "Научна конференция на ЕМФ 2014"* (стр. 76-86). Технически университет - София.
- Тотев, Т., & Игнатов, Б. (2019). Възможни решения за намаляване на въглеродните емисии при работата на енергиен блок на лигнитни въглища. *Сборник "Енергиен форум 2019"* (стр. 131-143). Научно-технически съюз на енергетиците в България.
- Хаджигенова, Н. (1994). *Термична част на ТЕЦ и ЯЕЦ*. София: Техника.
- Христозов, М. (2011). Ролята на ВЕЦ и ПАВЕЦ в управлението на енергийния баланс. *Водно дело(5/6)*, 11-16.

Приложение 1: Хронология на инициативите, част от „Зелената сделка“

- **14 юли 2021 г.**
Осъществяване на Европейския зелен пакт
- **17 май 2021 г.**
Устойчива синя икономика
- **12 май 2021 г.**
План за действие за нулево замърсяване
- **25 март 2021 г.**
План за действие в областта на биологичното производство
- **24 февруари 2021 г.**
Нова стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата
- **18 януари 2021 г.**
Нов европейски Баухаус
- **10 декември 2020 г.**
Европейски алианс за акумулаторните батерии
- **9 декември 2020 г.**
Европейски пакт за климата
- **19 ноември 2020 г.**
Енергия от възобновяеми източници в морето
- **14 октомври 2020 г.**
 - Вълна на саниране
 - Стратегия за метана
 - Стратегия за устойчивост на химичните вещества
- **17 септември 2020 г.**
Представяне на Плана във връзка с целта в областта на климата за 2030 г.
- **8 юли 2020 г.**
Приемане на стратегии на ЕС за интеграция на енергийната система и за използване на водорода, за да се проправи пътят към изцяло декарбонизиран, по-ефективен и взаимосвързан енергиен сектор
- **20 май 2020 г.**
 - Представяне на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., която има за цел защита на уязвимите природни ресурси на нашата планета
 - Представяне на стратегията От фермата до трапезата за повишаване на устойчивостта на продоволствените системи

- **11 март 2020 г.**
Предложение за план за действие за кръгова икономика с акцент върху устойчивото използване на ресурсите
- **10 март 2020 г.**
Приемане на промишлената стратегия за Европа — план за подготвена за бъдещето икономика
- **4 март 2020 г.**
 - Предложение за европейски законодателен акт в областта на климата за постигане на неутрален по отношение на климата Европейски съюз до 2050 г.
 - Обществена консултация (до 17 юни 2020 г.) относно европейския пакт за климата с участието на региони, местни общности, представители на гражданското общество, предприятия и училища
- **14 януари 2020 г.**
Представяне на Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт и на механизма за справедлив преход
- **11 декември 2019 г.**
Представяне на Европейския зелен пакт

Източник: (ЕК, 2021)

Приложение 2: План за инвестиции за устойчива Европа

Източник: (ЕС, 2019)

Приложение 3: Карта на CCS/CCUS проектите в света

Източник: (Global CCS Institute, 2021a)

Приложение 4: Централни, преобразувани от работа на въглища към биомаса

Централа/блок	Държава	Приключване на модернизацията	Инсталирана електрическа мощност, MW	Използвано гориво	Горивна технология
Les Awirs 4	Белгия	2005	80	Дървесни пелети	ПИ
Helsingborg	Швеция	2006	126	Дървесни пелети	ПИ
Vasthamnsverket	Швеция	2006	69	Дървесни пелети	ПИ
Herning	Дания	2009	75	44% дървесен чипс, 44% Дървесни пелети, 12% доменен газ	СИ (чипс)/ ПИ(пелети)
Rodenhuize 4	Белгия	2011	180	Дървесни пелети	ПИ
Tilbury*	Великобритания	2011	750	Дървесни пелети	ПИ
Ironbridge*	Великобритания	2012	740	Дървесни пелети	ПИ
Drax 1	Великобритания	2013	660	Дървесни пелети	ПИ
Polaniec Green Unit	Полша	2013	195	80% дървесен чипс, 20% селскостопанска биомаса	РПС
Drax 2	Великобритания	2014	645	Дървесни пелети	ПИ
Atikokan	Канада	2014	205	Дървесни пелети	ПИ
Drax 3	Великобритания	2015	645	Дървесни пелети	ПИ
Thunder Bay 3*	Канада	2015	160	Агбасоге дървесни пелети (парова експлозия)	ПИ
Avedore 1	Дания	2016	258	Дървесни пелети	ПИ
Studstrup 3	Дания	2016	362	Дървесни пелети	ПИ
Yeongdong 1	Южна Корея	2017	125	Дървесни пелети	ПИ
Drax 4	Великобритания	2018	645	Дървесни пелети	ПИ
Amer 9	Нидерландия	2019	631	80% дървесни пелети, 20% въглища	ПИ
Asnaes 6	Дания	2019	25	Дървесен чипс	БПС
Suzukawa	Япония	2020 очаквано	112	Дървесни пелети	ПИ
Uskmouth	Великобритания	2021 очаквано	240	Subcoal ® пелети (RDF пелети)	ПИ

*Централата не е в експлоатация; БСП - Барботиращ кипящ слой; ПИ – Прахово изгаряне; РПС - Рециркулиращ кипящ слой; СИ - Скарно изгаряне; RDF - Refuse derivated fuel/Отпадъчно гориво;

Източник: (Tzelepi & al., 2020)

Приложение 5: Извадка на цените на фючърси за квоти CO2 към декември 2024 г.

Futures Daily Market Report for EU Emissions Allowances
27-Aug-2021

COMMODITY NAME	CONTRACT MONTH	DAILY PRICE RANGE				SETTLE		VOLUME AND OI TOTALS						
		OPEN#	HIGH	LOW	CLOSE#	PRICE	CHANGE	TOTAL VOLUME	OI	CHANGE	EFP	EFS	BLOCK VOLUME	SPREAD VOLUME
C-EUA Future														
C	Sep21	57.75	58.42	57.75	58.42	58.98	2.14	19	0	-25,997				19
C	Oct21					58.98	2.14		0	-55				
C	Nov21					58.99	2.14		0	0				
C	Dec21	57.03	59.95	56.87	59.90	59.00	2.14	29,807	0	-443,021			5,328	4,598
C	Mar22	57.84	59.94	57.74	59.94	59.08	2.14	58	0	-27,908				33
C	Jun22					59.16	2.14		0	0				
C	Sep22					59.24	2.14		0	0				
C	Dec22	57.84	60.25	57.84	60.25	59.32	2.13	7,804	0	-313,533			4,870	5,613
C	Mar23	58.24	58.97	58.23	58.93	59.50	2.13	109	0	-13,065				109
C	Jun23					59.67	2.13		0	0				
C	Dec23	58.50	60.37	58.50	60.37	59.99	2.13	829	0	-83,048				753
C	Dec24	59.51	60.28	59.51	60.02	60.81	2.13	51	0	-15,793				51
C	Dec25					61.98	2.14		0	-1,562				
C	Dec26					63.12	2.14		0	0				
C	Dec27					64.28	2.14		0	0				
Totals for C:								38,677	0	-924,880	0	0	10,196	11,174

Източник: (ICE, 2021)

Приложение 6: Допускания за технологии в сектор „Енергетика и топлинна енергия“ в Референтния сценарий на ЕК за 2020г.

	Инвестиционни разходи без ескалация в новоизграждащ се актив без финансовите разходи по време на строежа			
	EUR/kW			
Технология	2020	2030	2040	2050
Усъвършенствана газова турбина с комбиниран цикъл	600	579	575	570
Свръхкритично прахово изгаряне на лигнитни въглища с улавяне на CO2 след горивния процес	3500	3340	3250	3150
Конвенционална паротурбинна инсталация с изгаряне на биомаса	2000	1800	1700	1700
ФЕЦ в област с ниско слънцегреене	537	470	456	441
ФЕЦ в област със средно слънцегреене	529	463	449	435

	Годишни постоянни разходи за експлоатация и поддръжка			
	EUR/kW			
Технология	2020	2030	2040	2050
Усъвършенствана газова турбина с комбиниран цикъл	22,0	21,0	20,0	19,3
Свръхкритично прахово изгаряне на лигнитни въглища с улавяне на CO2 след горивния процес	68,6	65,0	61,6	60,6
Конвенционална паротурбинна инсталация с изгаряне на биомаса	47,5	40,1	39,2	38,4
ФЕЦ в област с ниско слънцегреене	16,9	13,7	10,3	8,5
ФЕЦ в област със средно слънцегреене	16,9	13,7	10,3	8,5

	Променливи негоривни разходи			
	EUR/MWh			
Технология	2020	2030	2040	2050
Усъвършенствана газова турбина с комбиниран цикъл	1,99	1,90	1,81	1,73
Свръхкритично прахово изгаряне на лигнитни въглища с улавяне на CO2 след горивния процес	5,30	5,12	3,63	3,44
Конвенционална паротурбинна инсталация с изгаряне на биомаса	3,56	3,56	3,56	3,56
ФЕЦ в област с ниско слънцегреене	0,00	0,00	0,00	0,00
ФЕЦ в област със средно слънцегреене	0,00	0,00	0,00	0,00

Възможности за нисковъглеродна трансформация на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

	Нетна ефективност в оптимален експлоатационен режим			
	ratio			
Технология	2020	2030	2040	2050
Усъвършенствана газова турбина с комбиниран цикъл	0,60	0,61	0,62	0,63
Свръхкритично прахово изгаряне на лигнитни въглища с улавяне на CO2 след горивния процес	0,32	0,33	0,34	0,35
Конвенционална паротурбинна инсталация с изгаряне на биомаса	0,35	0,39	0,40	0,40
ФЕЦ в област с ниско слънцегреене	1,00	1,00	1,00	1,00
ФЕЦ в област със средно слънцегреене	1,00	1,00	1,00	1,00

	Собствени нужди на електроенергия				Дълговечност на актива год.
	%				
Технология	2020	2030	2040	2050	
Усъвършенствана газова турбина с комбиниран цикъл	2,0%	1,9%	1,8%	2,0%	30
Свръхкритично прахово изгаряне на лигнитни въглища с улавяне на CO2 след горивния процес	32,7%	29,6%	28,1%	27,8%	40
Конвенционална паротурбинна инсталация с изгаряне на биомаса	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	40
ФЕЦ в област с ниско слънцегреене					30
ФЕЦ в област със средно слънцегреене					30

Източник: (ЕС, 2020b)

Приложение 7: Извадка на цените на фючърсите за индекс TTF към декември 2024 г.

Futures Daily Market Report for Dutch TTF Gas Futures
27-Aug-2021

COMMODITY NAME	CONTRACT MONTH	DAILY PRICE RANGE				SETTLE		VOLUME AND OI TOTALS						
		OPEN#	HIGH	LOW	CLOSE#	PRICE	CHANGE	TOTAL VOLUME	OI	CHANGE	EFF	DFS	BLOCK VOLUME	SPREAD VOLUME
TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures														
TFM	Sep21	46.000	48.035	45.015	47.695	47.808	2.018	30,188	0	-71,421	255	8,733	4,655	5,806
TFM	Oct21	46.450	48.320	46.325	48.120	48.011	1.892	46,980	0	-109,305		5	2,885	14,340
TFM	Nov21	46.805	48.550	46.805	48.330	48.250	1.871	20,575	0	-105,731		5	1,485	8,870
TFM	Dec21	46.825	48.540	46.825	48.425	48.304	1.880	16,473	0	-96,620		5	2,643	6,003
TFM	Jan22	47.100	47.895	46.955	47.850	47.846	1.797	8,350	0	-99,291			940	3,885
TFM	Feb22	46.700	47.390	46.400	47.335	47.342	1.837	8,875	0	-95,069			940	4,125
TFM	Mar22	42.880	43.895	42.830	43.635	43.663	1.858	9,435	0	-105,350			940	4,880
TFM	Apr22	31.000	31.300	30.950	31.230	31.197	0.542	4,185	0	-76,018			275	1,470
TFM	May22					27.583	0.251	3,895	0	-71,705			175	1,300
TFM	Jun22					27.257	0.385	3,305	0	-72,739			175	710
TFM	Jul22					27.279	0.320	2,995	0	-87,368			115	450
TFM	Aug22					27.577	0.343	2,995	0	-87,891			115	450
TFM	Sep22					27.694	0.411	2,990	0	-87,628			115	445
TFM	Oct22					27.956	0.323	1,115	0	-84,700			85	300
TFM	Nov22					28.827	0.339	1,115	0	-84,950			85	300
TFM	Dec22					29.117	0.524	1,115	0	-84,778			85	300
TFM	Jan23					29.468	0.551	969	0	-55,590			99	324
TFM	Feb23					29.256	0.314	969	0	-55,690			99	324
TFM	Mar23					27.576	0.284	969	0	-55,490			99	324
TFM	Apr23					22.723	0.246	669	0	-31,581			59	54
TFM	May23					20.746	0.229	669	0	-31,701			59	54
TFM	Jun23					19.799	0.217	669	0	-31,791			59	54
TFM	Jul23					20.004	0.192	669	0	-31,771			59	54
TFM	Aug23					20.503	0.186	669	0	-31,771			59	54
TFM	Sep23					21.113	0.181	669	0	-31,771			59	54

COMMODITY NAME	CONTRACT MONTH	DAILY PRICE RANGE				SETTLE		VOLUME AND OI TOTALS						
		OPEN#	HIGH	LOW	CLOSE#	PRICE	CHANGE	TOTAL VOLUME	OI	CHANGE	EFF	DFS	BLOCK VOLUME	SPREAD VOLUME
TFM	Oct23					21.485	0.179	664	0	-24,293			89	199
TFM	Nov23					22.010	0.174	664	0	-24,293			89	199
TFM	Dec23					22.269	0.203	664	0	-24,293			89	199
TFM	Jan24					22.878	0.201	375	0	-15,213			35	160
TFM	Feb24					22.472	0.195	375	0	-15,213			35	160
TFM	Mar24					22.045	0.193	375	0	-14,998			35	160
TFM	Apr24					18.758	0.304	275	0	-13,583			5	150
TFM	May24					17.707	0.303	275	0	-13,583			5	150
TFM	Jun24					17.037	0.303	275	0	-13,583			5	150
TFM	Jul24					17.021	0.302	275	0	-13,583			5	150
TFM	Aug24					17.275	0.301	275	0	-13,583			5	150
TFM	Sep24					17.841	0.302	275	0	-13,583			5	150
TFM	Oct24					18.450	0.298	125	0	-12,213			5	
TFM	Nov24					18.962	0.295	125	0	-12,213			5	
TFM	Dec24					19.428	0.284	125	0	-12,213			5	
TFM	Jan25					20.047	0.193	5	0	-4,612				5
TFM	Feb25					19.540	0.190	5	0	-4,612				5
TFM	Mar25					19.038	0.187	5	0	-4,612				5
TFM	Apr25					17.567	0.174	5	0	-3,417				5
TFM	May25					17.136	0.173	5	0	-3,417				5
TFM	Jun25					16.902	0.174	5	0	-3,417				5
TFM	Jul25					16.737	0.173	5	0	-3,417				5
TFM	Aug25					17.013	0.174	5	0	-3,417				5
TFM	Sep25					17.483	0.174	5	0	-3,417				5
TFM	Oct25					18.484	0.175	5	0	-3,417				5
TFM	Nov25					19.116	0.177	5	0	-3,417				5
TFM	Dec25					19.598	0.179	5	0	-3,417				5
TFM	Jan26					19.310	0.181	5	0	-400				5

Източник: (ICE, 2021)

Приложение 8: Извадка от Global Solar Atlas за работните часове на сценария за фотоволтаична централа

GLOBAL SOLAR ATLAS
 BY WORLD BANK GROUP

Източник: (World Bank, 2020)

Приложение 9: Извадка на цените на фючърси за електроенергия на унгарската енергийна борса HUDEX

Daily report - Power											Embedded image unknown	
2021-09-01												
Contract	Contract size (MWh)	Daily best bid (EUR/MWh)	Daily best ask (EUR/MWh)	Best Bid at Market Closure (EUR/MWh)	Best Ask at Market Closure (EUR/MWh)	Number of trades	Exchange volume (MW)	OTC volume (MW)	Last trade price (EUR/MWh)	Settlement price (EUR/MWh)	Relative change (%)	Open interest (MW)
BL 01/09/2021	24					0	0	0		111.41	0.00%	0
BL 02/09/2021	24					0	0	0		118.04		0
BL 03/09/2021	24					0	0	0				0
BL 04/09/2021	24					0	0	0				0
BL 05/09/2021	24					0	0	0				0
BL 06/09/2021	24					0	0	0				0
BL 07/09/2021	24					0	0	0				0
BL Wknd35-21	48					0	0	0				0
BL Wk35-21	168					0	0	0		110.65	1.63%	0
BL Wk36-21	168					0	0	0		109.74	0.15%	0
BL Wk37-21	168					0	0	0		109.60	2.63%	0
BL Wk38-21	168					0	0	0		111.03	-0.06%	0
BL Wk39-21	168					0	0	0		113.71	2.32%	0
BL Sep-21	720					0	0	0		113.22	0.15%	417
BL Oct-21	745					0	0	0		121.37	4.12%	105
BL Nov-21	720					0	0	0		124.03	3.38%	0
BL Dec-21	744					0	0	0		123.34	3.61%	0
BL Jan-22	744					0	0	0				0
BL Feb-22	672					0	0	0				0
BL Mar-22	743					0	0	0				0
BL Q4-21	2209					0	0	17		122.90	3.70%	439
BL Q1-22	2159					0	0	0		122.51	3.11%	20
BL Q2-22	2184	83.00				0	0	0		82.68	0.24%	20
BL Q3-22	2208					0	0	0		89.46	0.27%	10
BL Q4-22	2209					0	0	0		88.21	0.41%	10
BL Q1-23	2159					0	0	0				0
BL Q2-23	2184					0	0	0				0
BL YR-22	8760					0	0	4		95.60	1.17%	370
BL YR-23	8760					0	0	0		78.49	0.56%	87
BL YR-24	8784					0	0	0		70.43	0.89%	2
BL YR-25	8760					0	0	0				0
BL YR-26	8760					0	0	0				0
BL YR-27	8760					0	0	0				0
PL Sep-21	264					0	0	0		127.70	-0.27%	4
PL Oct-21	252					0	0	0		139.79	1.70%	0
PL Nov-21	264					0	0	0		143.04	1.96%	0
PL Dec-21	276					0	0	0		140.64	2.98%	0

PL Jan-22	252					0	0	0				0
PL Feb-22	240					0	0	0				0
PL Mar-22	276					0	0	0				0
PL Q4-21	792					0	0	0		141.17	2.23%	7
PL Q1-22	768					0	0	0		142.90	2.72%	0
PL Q2-22	780					0	0	0		97.65	0.42%	0
PL Q3-22	792					0	0	0		106.15	0.80%	0
PL Q4-22	780					0	0	0				0
PL Q1-23	780					0	0	0				0
PL Q2-23	780					0	0	0				0
PL YR-22	3120					0	0	0		112.32	1.14%	6
PL YR-23	3120					0	0	0		92.62	0.46%	0
PL YR-24	3144					0	0	0		83.33	0.81%	0
PL YR-25	3132					0	0	0				0
PL YR-26	3132					0	0	0				0
PL YR-27	3132					0	0	0				0

Източник: (HUDEX, 2021)